

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة واسط
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية
ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب

رسالة ماجستير قدمها الطالب
حميد مجيد حميد الزركاني

إلى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة واسط
وهي من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم التربية البدنية وعلوم الرياضة

بإشراف
أ.م.د. فاضل دحام منصور المياحي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

صدق الله العلي العظيم

المجادلة ١١

عدم ممانعة

لا مانع لديّ من نشر رسالتي الموسومة بـ (تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب) ضمن الدوريات العلمية لأجل الانتفاع منها للصالح العام.

الباحث

حميد مجيد حميد الزركاني
٢٠١٨ / ١١ /

المشرف

أ.م.د. فاضل دحام منصور
٢٠١٨ / ١١ /

اقرار المشرف

أشهد بان إعداد هذه الرسالة الموسومة (تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيو ميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب) المقدمة من الباحث (حميد مجيد حميد الزركاني) جرت تحت إشرافي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة.

أ.م.د. فاضل دحام منصور
المشرف

التاريخ: ٢٠١٨/١١/

بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

الاسم: أ.م.د. فاضل دحام منصور
معاون العميد للدراسات العليا
وشؤون البحث العلمي
التاريخ: ٢٠١٨/١١/

إقرار المقوم اللغوي

أشهد أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ (تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب) المقدمة من الباحث (حميد مجيد حميد الزركاني) قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء.

الإمضاء :

الاسم : أ. م. د. جبار اهلل الزيدي

التاريخ : ٢٠١٨/١١/

إقرار المقوم الاحصائي

أشهد أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ (تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب) المقدمة من الباحث (حميد مجيد حميد الزركاني) قد تمت مراجعتها من الناحية الاحصائية تحت إشرافي، وأصبحت بأسلوب علمي سليم خالٍ من الأخطاء الاحصائية ولأجله وقعت.

الإمضاء :

الاسم : أ.د. مازن حسن جاسم الحسيني

التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ /

إقرار لجنة المناقشة والتقويم

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة والتقويم، أننا اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ: (تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعبين كرة القدم الشباب) المقدمة من الباحث (حميد مجيد حميد الزركاني) وناقشنا الطالب في محتوياتها، وفيما له علاقة بها، ونقر أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة.

أ. م. د. أحمد مرتضى اليساري

أ. م. د. محمد كاظم عرب الطائي

عضواً

عضواً

أ. د. صريح عبد الكريم الفضلي

رئيساً

وبناءً على التوصيات أعلاه التي صادق عليها مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة واسط في جلسته المرقمة () والمنعقدة بتاريخ (/ / ٢٠١٨) م على قرار لجنة المناقشة.

أ. م. د. مازن انهير لامي القريشي

عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة واسط

٢٠١٨ / ١٢ /

الإهداء

إلى مُعَلِّمِ الأنبياء، وسر السماء : سيدي ومولاي بقية الله الحجة بن الحسن المهدي ع

إلى لؤلؤة العصمة وفخر الهاشميات، أخت العباس ع : مولاتي زينب الحوراء ع

إلى سيدي وقائد معسكر الخير بوجه الباطل : الإمام الخامنئي دام ظله الوارف

إلى قادة المقاومة عماد الأرض وفخرها

إلى المحلقين بأرواحهم في سماء الملكوت : شهداء العقيدة

إلى مُعَلِّمِيَّ و أساتيذي منذ الصبا وإلى ذهاب العمر

إلى مَنْ كان يتمنى أن يراني هنا : والدي احتراماً وتقديراً

إلى جنتي وملاذي التي أرضعتني حب علي : أمي الحبيبة

إلى إخواني وأخواتي ذخري وسندي

إلى زوجتي رفيقة دربي وملهمتي

إلى أولادي و بناتي فلذات كبدي

إلى أصدقائي في محطات عمري

إليكم جميعاً أهدي ثمرة جهدي

خلاصة الرسالة باللغة العربية

تأثير تدريبات المقاومة وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيوميكانيكية ودقة

التهديف للركلة الحرة المباشرة للاعب كرة القدم الشباب

المشرف

ا.م. د فاضل دحام منصور المياحي

٢٠١٨ م

الباحث

حميد مجيد حميد الزركاني

١٤٤٠ هـ

يحتاج لاعبو كرة القدم الى تطوير القوة في المجاميع العضلية العاملة في المجالات المختلفة، ويعد تدريب المقاومات المسلطة على أجزاء الجسم أحد انواع التدريبات المؤثرة في هذه المجاميع، فأصبح من الضروري الاهتمام بتطوير القوة في المجاميع العضلية وفق شروط الأداء الميكانيكي لتطوير الركلة الحرة المباشرة باستخدام وسائل علمية حديثة في التدريب عليها.

وتكمن أهمية البحث في التأكيد على تحديد مكونات الاداء الحركي الأساس للركلة الحرة المباشرة من خلال تحليل نتائج هذا الاداء مباشرة بواسطة الكرة الذكية والتصوير الفيديوي والتحليل الحركي واستخدام هذه المؤشرات في إعداد التدريبات الخاصة للعضلات العاملة باستخدام المقاومات الديناميكية لأجل تطوير دقة الاداء الفني لمهارة الركلة الحرة للاعب كرة القدم الشباب. وتبلورت مشكلة البحث في عدم استخدام الاجهزة التقنية المساعدة في تطوير الاداء وكذلك عدم التأكيد على تشخيص العضلات العاملة بالأداء المهاري والكشف عن مستوى قوة هذه العضلات لغرض إعداد التمرينات اللازمة للارتقاء بمستوى القوة الخاصة بالمهارة والذي يشكل أحد هذه المشاكل التي تعاني منها رياضة كرة القدم في العراق والتي تحتاج الى دراسة وتقصي وبحث من اجل الارتقاء بمستوى لاعبي كرة القدم العراقيين ولا سيما أن أداء الركلات بأنواعها ومنها الركلة الحرة المباشرة تعدّ من العوامل المساهمة بتحقيق النصر والفوز في المباريات فيما لو تم اتقانها بالشكل الأمثل، لذا جاءت هذه الدراسة لوضع بعض الحلول العلمية لها.

استخدم الباحث المنهج التجريبي وطبق البحث على عينة من لاعبي كرة القدم الشباب لنادي النهدين الرياضي بمحافظة واسط وبعده (١٢ لاعب) بأعمار (١٦ - ١٨) سنة ، واستخدم الباحث الكرة الذكية كوسيلة للحصول على المعلومات الخاصة بالكرة عند أداء مهارة الركلة الحرة وكذلك أجرى التصوير الفيديوي والتحليل الحركي لاستخراج القياسات البيوميكانيكية لهذه المهارة وهي سرعة مركز ثقل اللاعب الى لحظة الاستناد (الاقتراب) وسرعة الرجل الراكلة لكل من الركبة والكاحل والقدم والقوة اللحظية لعضلات الفخذ والساق وسرعة وزاوية انطلاق الكرة، ودقة التهديف من الركلة الحرة المباشرة. وأجرى الباحث الاختبار القبلي ثم طبق التدريبات الخاصة بالمقاومات و٢٤ وحدة تدريبية، ثم أجرى الاختبار البعدي، وتوصل الباحث الى الاستنتاجات الآتية:

١. التدريب باستخدام الكرة الذكية أثر في تحسين الاحساس بسرعة الكرة عند أداء مهارة التهديف الثابت.
٢. تطور السرعة الدورانية للكرة والذي دل على تحكم اللاعبين بالقوة ونقطة تأثيرها على الكرة من خلال استخدام التدريبات الخاصة بالكرة الذكية.
٣. حدث تطور في السرعة الخطية لمفاصل الركبة والكاحل والقدم نتيجة تطور القوة لعضلات الفخذ والساق باستخدام المقاومات والاربطة المطاطية.

ثبت المحتويات

الصفحة	الموضوع	التسلسل
١	العنوان	-١
٢	الآية القرآنية	-٢
٣	عدم ممانعة	-٣
٤	إقرار المشرف	-٤
٥	إقرار المقوم اللغوي	-٥
٦	إقرار المقوم الاحصائي	-٦
٧	إقرار لجنة المناقشة والتقييم	-٧
٨	الإهداء	-٨
٩	شكر و عرفان	-٩
١١	خلاصة الرسالة باللغة العربية	-١٠
١٣	ثبت المحتويات	-١١
الصفحة	الفصل الأول	
١٧	التعريف بالبحث	-١
١٨	مقدمة البحث وأهميته	-١-١
٢٠	مشكلة البحث	-٢-١
٢١	أهداف البحث	-٣-١
٢١	فروض البحث	-٤-١
٢٢	مجالات البحث	-٥-١
٢٢	المجال البشري	-١-٥-١
٢٢	المجال الزماني	-٢-٥-١
٢٢	المجال المكاني	-٣-٥-١
٢٢	تحديد المصطلحات	-٦-١
الصفحة	الفصل الثاني	
٢٣	الدراسات النظرية والدراسات المشابهة	-٢
٢٥	الدراسات النظرية	-١-٢
٢٥	القدرات البدنية الخاصة بلاعبي كرة القدم	-١-١-٢
٢٦	أنواع الإعداد البدني	-٢-١-٢
٢٧	السرعة	-١-٢-١-٢
٢٩	تحمل السرعة	-٢-١-٢-٢
٣٠	القوة وأنواعها	-٣-٢-١-٢

٣١	أشكال القوة العضلية	٤-٢-١-٢
٣٨	التدريبات الخاصة	٣-١-٢
٤٠	المقاومة	٤-١-٢
٤١	تدريبات المقاومة من الناحية الميكانيكية	١-٤-١-٢
٤٤	أداء الركلة الحرة	٥-١-٢
٤٦	المؤشرات البيو ميكانيكية لمهارة الركلة	٦-١-٢
٤٨	دقة التهديف	٧-١-٢
٥٠	الدقة الحركية للتهديف	١-٧-١-٢
٥٣	الكرة الذكية	٨-١-٢
٥٥	الدراسات المرتبطة و السابقة	٢-٢
٥٥	دراسة حبيب شاكر جبر (٢٠١٢)	١-٢-٢
٥٧	دراسة رأفت حسن عبد (٢٠١٦)	٢-٢-٢
٥٩	دراسة مصطفى عبد الحسن خالد (٢٠١٧)	٣-٢-٢
٦٤	مناقشة الدراسات السابقة	٤-٢-٢
الصفحة	الفصل الثالث	
٦٦	منهج البحث واجراءاته الميدانية	٣-
٦٧	منهج البحث	١-٣-
٦٧	مجتمع وعينة البحث	٢-٣-
٧٠	الأجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة في البحث	٣-٣-
٧٠	وسائل جمع المعلومات	١-٣-٣-
٧٠	الاجهزة والأدوات المستخدمة	٢-٣-٣-
٧١	الكرة الذكية	١-٢-٣-٣-
٧٢	اجراءات البحث الميدانية	٤-٣-
٧٢	تحديد القياسات البيو ميكانيكية	١-٤-٣-
٧٤	التجربة الاستطلاعية	٢-٤-٣-
٧٥	الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالكرة الذكية	٥-٣-
٧٧	الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالتصوير الفديوي	٦-٣-
٧٧	اختبار الركلة الحرة والتصوير الفديوي	١-٦-٣-
٧٩	كيفية استخراج القياسات البيو ميكانيكية	٢-٦-٣-
٨٣	الاختبار القبلي	٣-٦-٣-
٨٣	تدريبات المقاومة	٤-٦-٣-
٨٤	الاختبار البعدي	٥-٦-٣-
٨٤	الوسائل الاحصائية	٧-٣-

الصفحة	الفصل الرابع	
٨٥	عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها	-٤
٨٦	عرض وتحليل نتائج متغيرات الكرة الذكية ومناقشتها	-٤-١
٩٣	عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعديّة للمتغيرات البيو ميكانيكية ومناقشتها	-٤-٢
١٠٤	عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعديّة لمتغيرات القوة اللحظية ومناقشتها	-٤-٣
١١٠	عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعديّة لاختبار دقة التهديف ومناقشتها	-٤-٤
الصفحة	الفصل الخامس	
١١٤	الاستنتاجات والتوصيات	-٥
١١٥	الاستنتاجات	-٥-١
١١٦	التوصيات	-٥-٢
الصفحة	المصادر	
١١٧	المصادر العربية	-١
١٢٩	المصادر الأجنبية	-٢
الملاحق		
١٣٢	أسماء السادة المختصين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية معهم	-١
١٣٣	ملاحظات عامة عن الوحدات التدريبية المطبقة	-٢
١٣٤	التدريبات المستخدمة في البحث	-٣
A	خلاصة الرسالة باللغة الانكليزية	-١
ثبت الجداول		
رقم الصفحة	الموضوع	رقم
٦٨	جدول (١) تجانس العينة	-١
٦٩	جدول (٢) التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة	-٢
٨٦	جدول (٣) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات الكرة الذكية لمجموعتي البحث	-٣
٨٧	جدول (٤) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبار البعدي لمتغيرات الكرة الذكية بين مجموعتي البحث	-٤
٩٣	جدول (٥) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات البيو ميكانيكية لمجموعتي البحث	-٥

٩٤	جدول (٦) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية للمتغيرات البيو ميكانيكية بين مجموعتي البحث	-٦
١٠٤	جدول (٧) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدى للقوة اللحظية لمجموعتي البحث	-٧
١٠٥	جدول (٨) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية للقوة اللحظية بين مجموعتي البحث	-٨
١١٠	جدول (٩) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدى لدقة التهديف لمجموعتي البحث	-٩
١١٠	جدول (١٠) الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية لدقة التهديف بين مجموعتي البحث	-١٠
ثبت الأشكال		
رقم الصفحة	الموضوع	رقم
٥٣	شكل (١) الكرة الذكية	-١
٧٢	شكل (٢) يوضح تقييم المتغيرات البيو كينماتيكية للكرة الذكية	-٢
٧٦	شكل (٣) اختبار التهديف بالكرة الذكية	-٣
٧٨	شكل (٤) اختبار التهديف من الثبات على الهدف	-٤
٧٩	شكل (٥) قياس زاوية الانطلاق	-٥
٨٠	شكل (٦) قياس السرعة الزاوية للساق	-٦
٨٠	شكل (٧) قياس السرعة الزاوية للفخذ	-٧
٨١	شكل (٨) السرعة الزاوية للجذع	-٨
٨٢	شكل (٩) الزمن اللحظي لمس الكرة	-٩
٨٢	شكل (١٠) سرعة الاقتراب	-١٠
٨٤	الشكل (١١) بعض تدريبات الاشرطة المطاطية	-١١

الفصل الأول

١- التعريف بالبحث

١-١ مقدمة البحث وأهميته

٢-١ مشكلة البحث

٣-١ أهداف البحث

٤-١ فروض البحث

٥-١ مجالات البحث

١-٥-١ المجال البشري

٢-٥-١ المجال الزمني

٣-٥-١ المجال المكاني

٦-١ تحديد المصطلحات

١ - التعريف بالبحث:

١-١ مقدمة البحث وأهميته:

تطور علم التدريب الرياضي تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وأصبح يعتمد على العلوم النظرية الأخرى كالبيو ميكانيك، وعلم الفسيولوجيا، وعلم النفس الرياضي، والتعلم الحركي، والطب الرياضي، وغيرها من العلوم التي أصبحت جميعها تصب في بوتقة علم التدريب الرياضي للوصول بالرياضيين إلى أعلى مراحل الانجاز ومنها كرة القدم.

ومن أجل الوصول الى مستويات مهارية متطورة لمن يمارس كرة القدم تَحْتَمُّ أن يخضع التدريب فيها إلى أسس علمية مستندة على واقع التحليل الحركي والمهاري لأجل ان يكون تحديد مكونات الأداء المهاري والشروط الميكانيكية المرافقة لهذا الأداء صحيحاً، والذي سيساعد على إعداد التدريبات التي تنعكس على تطور الأداء واعطاء التصحيحات الحركية حول ذلك الأداء والاحساس بمتطلباته.

ويحتاج لاعبو كرة القدم الى تطوير القوة في المجاميع العضلية العاملة في المجالات المختلفة، ويعد تدريب المقاومات المسلطة على أجزاء الجسم أحد انواع التدريبات المؤثرة في هذه المجاميع، وتؤثر تدريبات المقاومات المختلفة تأثيراً فاعلاً في تطوير المجاميع العضلية التي تؤدي واجب الحركات المهارية للاعبي كرة القدم، إذ إن تدريب هذه المقاومة يجب أن ينصب على تطوير الكفاءة العضلية والعصبية والقوة المطلوبة لأداء جميع مهارات كرة القدم

ومنها الركلة الحرة المباشرة التي قد تحقق دوراً هاماً في تسجيل الأهداف، وتشير بعض الاحصائيات "أن ٤٠٪ من هذه الحالات تسجل فيها أهداف" (١).

ولهذا أصبح من الضروري الاهتمام بتطوير القوة في المجاميع العضلية وفق شروط الاداء الميكانيكي لتطوير هذه الحالات الثابتة باستخدام وسائل علمية حديثة في التدريب عليها باستخدام تدريبات مقاومات مختلفة بالحبال المطاطية او الاوزان المضافة لتطوير المجاميع العضلية على وفق معلومات الكرة الذكية التي تساعدنا في الحصول على المعلومات البيو ميكانيكية الخاصة بالأداء من أجل تحسين وتطوير مستلزمات الأداء الفني الحركي لها وما يرتبط بهذا الأداء من شروط ميكانيكية والذي يتطلب ايضاً تطوير العضلات العاملة بهذه المهارة إذ تساعدنا هذه المعلومات على إعداد تدريبات ترتبط بالأداء الديناميكي (الحركي) الذي يؤثر حتماً في تطوير الواجبات العضلية خلال الأداء المهاري وباستخدام هذه المقاومات (كالأشرطة المطاطية المتعددة والمختلفة الأهداف).

وتكمن أهمية البحث في التأكيد على تحديد مكونات الأداء الحركي الأساس للركلة الحرة المباشرة من خلال تحليل نتائج هذا الأداء مباشرةً بواسطة معلومات الكرة الذكية واستخدام هذه المؤشرات في إعداد التدريبات الخاصة للعضلات العاملة باستخدام المقاومات الديناميكية لأجل تطوير دقة الأداء الفني للاعبين كرة القدم الشباب كونهم الرافد الأساس للمنتخبات الوطنية فيجب أن يكون إعدادهم بالشكل المناسب واللائق.

(١) عبد الله حسين اللامي؛ كرة القدم: تعلم وتدريب، خطط وتخطيط، مطبعة العراق، الديوانية، ٢٠١٢، ص ١١٨.

١-٢ مشكلة البحث

من خلال الملاحظة والاطلاع لاحظ الباحث وجود مشكلة في قلة الاهتمام بالوسائل العلمية والعلوم الحديثة في تدريب اللاعبين شباب على الركلات الحرة والاكتفاء بالطرق التقليدية التي لم تعد تأتي بالنتائج المطلوبة، كما أن هنالك العديد من المشاكل الحركية التي تحد الأداء والتطور الفني والانجاز للاعبين كرة القدم والتي تحتاج الى وسائل وتحليل حركي للكشف عنها بعد أن يعجز الخبراء عن الكشف عنها بالمشاهدة عن طريق العين المجردة، وهذه المشاكل منها ما يرتبط بمكونات الأداء المهاري الخاصة بمهارات كرة القدم، ومنها ما يرتبط بالقدرات البدنية الخاصة وتحديد القوة العضلية التي تعد العامل الاساس في تحقيق الأداء والدفع الفعال وتحقيق السرعة المناسبة المطلوبة في تسديد الركلات الحرة.

إنَّ عدم استخدام الأجهزة التقنية المساعدة في تطوير الأداء، يشكل أحد هذه المشاكل التي تعاني منها رياضة كرة القدم في العراق والتي تحتاج الى دراسة وتقصي وبحث من اجل الارتقاء بمستوى لاعبي كرة القدم الشباب ولا سيما أن أداء الركلات بأنواعها ومنها الركلة الحرة المباشرة يُعدُّ من العوامل المساهمة بتحقيق النصر والفوز في المباريات فيما لو تم اتقانها بالشكل الأمثل، لذا جاءت هذه الدراسة لوضع الحلول العلمية المناسبة لها.

٣-١ أهداف البحث

- ١- التعرف على قيم المتغيرات البيو ميكانيكية على وفق معلومات الكرة الذكية.
- ٢- إعداد تدريبات المقاومة على وفق معلومات الكرة الذكية للشباب بكرة القدم.
- ٣- معرفة تأثير تدريبات المقاومة على وفق معلومات الكرة الذكية في تطوير بعض المتغيرات البيو ميكانيكية ودقة التهديف للركلة الحرة المباشرة للشباب بكرة القدم.

٤-١ فروض البحث

- ١- توجد فروق معنوية دالة إحصائياً بين كل من القياس القبلي والبعدي في المتغيرات البيو ميكانيكية لمجموعي البحث.
- ٢- توجد فروق معنوية دالة إحصائياً بين كل من القياس القبلي والبعدي في دقة أداء الركلة الحرة المباشرة لمجموعي البحث.
- ٣- توجد فروق معنوية دالة إحصائياً لمجموعي البحث في الاختبارات البعدية لكلا المجموعتين في متغيرات البحث.

٥-١ مجالات البحث

١-٥-١ المجال البشري: لاعبو نادي النهريين للشباب بكرة القدم في الكويت.

٢-٥-١ المجال الزمني: من يوم (٩ / ٣ / ٢٠١٨) الى يوم (٢٢ / ٥ / ٢٠١٨)

٣-٥-١ المجال المكاني: ملعب نادي النهريين الرياضي.

٦-١ تحديد المصطلحات

١- كرة القدم الذكية "مي كوتش سمارت بول" (miCoach Smart Ball): وتحتوي

داخلها مجموعة من المستشعرات التي تقوم بتحليل متغيرات انطلاق الكرة كلما طارت

في الهواء، ومن ثم تقوم بجمع هذه البيانات مع بعض الخوارزميات لتحديد مكان ركل

الكرة، فضلاً عن سرعتها وانعطافها ومسارها.

الفصل الثاني

٢- الدراسات النظرية والدراسات السابقة

١-٢ الدراسات النظرية

١-١-٢ القدرات البدنية الخاصة بلاعبي كرة القدم

٢-١-٢ أنواع الإعداد البدني الوظيفي

١-٢-١-٢ السرعة وتحمل السرعة

٢-٢-١-٢ تحمل السرعة

٣-٢-١-٢ القوة وأنواعها

٤-٢-١-٢ أشكال القوة العضلية

٣-١-٢ التدريبات الخاصة

٤-١-٢ المقاومة

١-٤-١-٢ تدريبات المقاومة من الناحية الميكانيكية

٥-١-٢ أداء الركلة الحرة

٦-١-٢ المؤشرات البيو ميكانيكية لمهارة الركلة

٧-١-٢ دقة التهديف

١-٧-١-٢ الدقة الحركية للتهديف

٢-١-٨ الكرة الذكية

٢-٢ الدراسات السابقة

٢-٢-١ دراسة حبيب شاكر جبر

٢-٢-٢ دراسة رأفت حسن عبد

٢-٢-٣ دراسة مصطفى عبد الحسن خالد

٢- الدراسات النظرية والدراسات السابقة

١-٢ الدراسات النظرية

١-١-٢ القدرات البدنية الخاصة بلاعبي كرة القدم

إنَّ الأعداد البدني يهدف أساساً إلى إعداد الفرد أو الرياضي بدنياً بحيث يتمكن من أداء الواجبات البدنية المطلوبة بطريقة جيدة، ويُعدُّ الأعداد البدني أو الارتقاء بمستوى عناصر اللياقة البدنية من الضروريات اللازمة للنهوض بمستوى مختلف الأنشطة الرياضية. ويمكن القول بأن نوع الرياضة المستخدمة وطريقة الأداء فيها وكذلك العناصر والعوامل التي تدخل في تحديد المستوى فيها هي التي تحدد نسبة أهمية عناصر اللياقة البدنية لكل رياضة من تلك الرياضات^(١).

ويختلف لاعبو كرة القدم عن غيرهم من اللاعبين في الاستفادة من القدرات البدنية التي يحتاجون إليها في أثناء المباريات والتي يجب تطويرها في مرحلة الإعداد البدني، فإن لاعب كرة القدم يحتاج إلى القوة العضلية والسرعة والتحمل أو المطاولة لكي يكمل ما هو مطلوب منه من واجبات في فترة شوطي المباراة.

"وتهدف عملية الإعداد البدني بصفة عامة إلى اكتساب اللياقة البدنية والوظيفية العامة والخاصة للاعبي كرة القدم لتحقيق مستوى عالٍ من التكيف على وفق متطلبات المباريات من خلال تنوع التدريبات ذات الاتجاهات المختلفة كميّاً ويجب على المدرب

(١) عبد الله حسين اللامي: الأسس العلمية للتدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار الضياء، النجف الاشرف ٢٠٠٤، ص ٥٣.

مراعاة الاختلاف والتنوع في شدة الأداء الحركي خلال مباريات وذلك بمحاكاة ظروف ومتطلبات المباراة أثناء تدريبات اللياقة البدنية^(١).

٢-١-٢ أنواع الإعداد البدني:^(٢)

يقسم علماء التدريب الرياضي الإعداد البدني إلى قسمين هما:

١- الإعداد البدني الوظيفي العام (General function physical

(preparation

ونعني به عملية إعداد الفرد الرياضي إعداداً متكاملًا من جميع النواحي البدنية من خلال الارتقاء بمستوى الصفات البدنية الأساسية بصورة شاملة متوازنة. ومن أهم هذه الصفات (القوة العضلية، والسرعة، والمطاولة (التحمل العام والخاص)، والرشاقة، والمرونة، والتوافق العضلي - والعصبي).

٢- الإعداد البدني الخاص (Special function physical

(preparation

ويهدف إلى تنمية الصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يمارسه اللاعب والعمل على تطويرها بشكل مستمر حتى يمكن الوصول بالرياضي إلى أعلى المستويات الرياضية.

(١) أمر الله أحمد البساطي: التدريب والإعداد البدني الوظيفي في كرة القدم، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢٠١٦، ص ١٥.

(٢) عبد الله حسين اللامي: التدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار الضياء، النجف الأشرف، ٢٠١٠، ص ١١١

"وتُعَدُّ السرعة والقوة والتحمل من أهم القدرات البدنية التي يعتمد عليها مستوى الأداء الرياضي في أي رياضة تخصصية وتختلف طبيعة النسبة المئوية لمتطلبات كل نوع من أنواع الرياضة في أولوية هذه الصفات الثلاث، بحيث يكون هناك دائماً إحدى الصفات الثلاث هي الصفة الأكثر هيمنة على متطلبات الرياضة التخصصية"^(١).

٢-١-٢ السرعة

"تمثل السرعة إحدى عناصر اللياقة البدنية المهمة في مختلف الألعاب الرياضية، وتعد من المكونات الرئيسية للقدرة البشرية. وعادةً ما تولد هذه الصفة مع الإنسان وتتطور على وفق الظروف البيئية سواء كانت فطرية أم نتيجة التدريب من خلال تطوير مكوناتها وهي بذلك تمثل صفة تكوينية"^(٢).

والسرعة بمفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو مجموعة حركات محددة في أقل زمن ممكن، وتنقسم عادة على ثلاثة أقسام:

١- سرعة انتقال: وتتمثل في تكرار أداء حركات متماثلة للانتقال من مكان إلى آخر لمسافة صغيرة نسبياً تصل في الجري من ١٠ الى ٥٠ م.

(١) ريسان خريط و أبو العلا عبد الفتاح: التدريب الرياضي، ط ١، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ٢٠١٦، ص ٥٩٥.

(٢) عبد الزهرة حميدي و فاضل دحام منصور: أسس وقواعد فسيولوجية وبيوكيميائية في التدريب الرياضي، مكتبة البمامة، بغداد، ٢٠١٧، ص

٢- سرعة الحركة: وتتمثل في انقباض عضلة أو مجموعة عضلية لأداء حركة معينة في أقل زمن ممكن مثل ركل الكرة أو سحب الرجل بعيداً قبل أن تصطدم برجل الخصم بعد تشتيت الكرة.

٣- سرعة الاستجابة ويطلق عليها أيضاً سرعة (رد الفعل). ويقصد بها سرعة التحرك لأداء حركة نتيجة لظهور موقف معين خلال المباراة مثل سرعة بدء الحركة بملاقاة الكرة بعد تمرير الزميل أو سرعة تغيير الاتجاه نتيجة لتغيير موقف مفاجئ أثناء المباراة^(١). وتنقسم السرعة على أنواع مختلفة بحسب أداء اللاعب ومتطلبات تلك الفعالية المطلوبة وتتحصر في:

١- سرعة رد الفعل.

٢- قوة السرعة.

٣- السرعة القصوى في الحركات المؤداة.

ويشترط عادةً في أداء تدريب السرعة عدم تدخل عامل التعب، وفي حالة ظهور التعب يتحول الهدف إلى تحسين وتطوير لعناصر السرعة أي تحسين تحمل السرعة^(٢).

(١) علي البيك: أسس إعداد لاعبي كرة القدم، الاسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠١٥، ص ٨٢.

(٢) عبد الله حسين اللامي: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٠، ص ١٨٨.

٢-٢-١-٢ تحمل السرعة:

يقصد بها القدرة على تكرار أداء عمل يتصف بشدة أو سرعة عالية هذا مع مراعاة إعطاء فترة بسيطة من الراحة ١٥ الى ٤٠ ثانية مثلاً بين كل جرعة تدريبية والأخرى. وبالنسبة للألعاب الجماعية فقد يطلق على مثل هذا العمل (التحمل الخاص) إذ طبيعة أداء بعض الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة تتطلب بشكل ملحوظ مثل هذا العمل. ولكي يتم الارتقاء بتحمل السرعة فإننا نتبع تطبيق طريقة التدريب التي تعرف بالتدريب الفترى بشقيه التدريب الفترى البطيء حيث يتم خلالها أداء مقطوعات تدريبية يصل معدل النبض في نهايتها إلى ١٦٠ - ١٧٠ نبضة / دقيقة ثم يستريح اللاعب لفترة زمنية تسمح بانخفاض معدل النبض إلى ١٢٠ - ١٣٠ نبضة / دقيقة أو يطبق لاكتساب ذلك طريقة التدريب الفترى السريع والذي يتم خلاله أداء مقطوعات تدريبية يصل معدل النبض في نهاية كل جرعة تدريبية منها أيضا من ١٦٠ - ١٧٠ نبضة / دقيقة ثم يستريح اللاعب إلى أن يصل معدل النبض إلى ١٢٠ - ١٣٠ نبضة / دقيقة ثم يبدأ في الجري من جديد^(١).

ويُعدُّ تحمل السرعة أحد العوامل الأساسية للإنجاز في كرة القدم حيث تتطلب المباراة قدرة فائقة على تكرار التجاوب بالانتقال من مكان لآخر بأقصى سرعة في أي وقت خلال ٩٠ دقيقة زمن المباراة للقيام بالواجبات الهجومية والدفاعية التي تتضح في أثناء المباراة في

(١) علي البيك: مصدر سبق ذكره، الاسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠١٥، ص ٧٧.

تكرار التحول المستمر من الدفاع للهجوم أو العكس وتبادل المراكز كخطة للاحتفاظ بالكرة أو خلخلة دفاع الفريق المضاد ومن ثم زيادة فاعلية أداء الفريق^(١).

٢-١-٢-٣ القوة وأنواعها

يرى بعض العلماء أن القوة العضلية هي التي يتأسس عليها وصول الفرد إلى أعلى مستويات البطولة الرياضية، كما أنها تؤثر بدرجة كبيرة على تنمية الصفات البدنية الأخرى كالسرعة والمطاولة والرشاقة. ويذكر بعض خبراء الاختبارات والقياسات في التربية الرياضية أن الأفراد الذين يتميزون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجات عالية من القدرة البدنية العامة فالقوة من أهم الصفات البدنية التي تعتمد عليها المسابقات، فهي تشكل مع عنصري السرعة والمطاولة العمود الفقري لهذه المسابقات وعلى مستوى تطورها يتحدد مستوى الانجاز، فهي صفة جسمية أساسية، ولقد اثبتت كثير من الدراسات العلمية وجود علاقة قوية بين اكتساب القوة العضلية واكتساب السرعة بحدود ٢٠% أي يستطيع اللاعب أن يحصل على ٢٠% من السرعة في حالة تطوير القوة لديه^(٢).

تكون القوة العضلية هي الأساس في الأداء البدني فإن لم تكن فلا أقل من أنها من أهم الدعامات التي تعتمد عليها الحركة والممارسة الرياضية. وأهمية القوة العضلية ليست محصورة في مجال اللياقة البدنية فحسب فهي عنصر أساس أيضا في القدرة الحركية

(١) أمر الله أحمد البساطي: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٦، ص ١٩٨.

(٢) عبد الله حسين اللامي: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٠، ص ١٢٧.

(Motor Ability) واللياقة الحركية (Motor Fitness) وهي الأساس في اللياقة العضلية (Muscular Fitness)^(١).

٢-١-٢-٤ أشكال القوة العضلية

هناك الكثير من التقسيمات للقوة العضلية وأشكال ظهورها في الاداء الحركي لمختلف الفعاليات والالعاب الرياضية غير أن من أهمها ما يتم تقسيمه على وفق ارتباطها بالمتغيرات البدنية الاخرى, إذ ان نتائج القوة في اغلب الاحيان لا تأتي متفردة من دون ارتباطها بهذه المتغيرات ومن أهمها نوع الانقباضات العضلية المستخدمة في الاداء الحركي وكتلة الجسم وارتباط القوة بالصفات البدنية الأساسية الأخرى (السرعة والتحمل)، كما تأتي على ووفق ارتباط القوة العضلية بالصفات البدنية الأساسية الأخرى:^(٢)

* القوة الانفجارية Explosive strength : وتعد القوة الانفجارية شكلاً من أشكال القوة المركّبة لأنها تتركب من قوة عضلية وزمن تنفيذها، لذلك فقد عرفها (قاسم حسن حسين) بأنها: "القابلية التي تصل إليها القوة القصوى بأقصى زمن ممكن"^(٣). وقد اشار كثير من المختصين إلى أهمية القوة الانفجارية عند لاعبي كرة القدم اذ يذكر (بارو و ماجي) أهمية القوة الانفجارية بقولهما: "إنّ معظم الرياضيين الناجحين يمتلكون قدرًا كبيراً من القوة والسرعة

(١) محمد صبحي حسنين: القياس والتقييم في التربية البدنية والرياضية، ج ١، ط ٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ١٨٢.

(٢) أحمد يوسف متعب الحسنوي: مهارات التدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان، ٢٠١٤، ص ١١٧.

(٣) قاسم حسن حسين: تعلم قواعد اللياقة البدنية، عمان، دار الفكر للطباعة والتوزيع، ١٩٩٨، ص ١١١.

ويمتلكون القدرة على الربط بين هذين العنصرين بشكل متكامل لأحداث القوة المتفجرة من أجل تحقيق أداء أفضل^(١).

* القوة المميزة بالسرعة speed strength: هذه القوة ضرورية للاعب كرة القدم في جميع حالات اللعب. فقد عرف (شرودر Shroder) هذا النوع من القوة بأنها "مقدرة الجهاز العضلي العصبي على التغلب على مقاومات بسرعة انقباض عالية"^(٢). كذلك يعرفها (مفتي ابراهيم حماد) بأنها: "المظهر السريع للقوة العضلية الذي يدمج كلاً من السرعة والقوة في حركة"^(٣). لذلك يُنظر إلى القوة المميزة بالسرعة على أنها مركب من صفتين هما القوة والسرعة، وكما يعرفها (بسطويسي احمد) بأنها: "مقدرة الجهازين العضلي والعصبي التغلب على مقاومة أو مقاومات خارجية بأعلى سرعة انقباض عضلي ممكن"^(٤). ويعرف الباحث القوة المميزة بالسرعة على أنها قدرة الفرد (اللاعب / اللاعبة) بتحفيز مجموعة معينة من الألياف العضلية والعصبية وبمقدار قوة معينة أقل من القوة القصوية ولعدد معين من التكرارات وبأقل مدة زمنية ممكنة.

* تَحْمُلُ القوة strength endurance: إِنَّ تَحْمُلُ القوة هو حاصل دمج القوة والتحمل وهو إحدى القدرات البدنية الخاصة المهمة التي يحتاجها لاعبي كرة القدم بصورة خاصة والتي

(1) Barrow and McGee: A practical approach Of measurements in physical education, Lea, Fibiger, Philadelphia, 1973, p. 122.

(2) عادل عبد البصير علي: التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق, ط١، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٩، ص٩٨.

(3) مفتي ابراهيم حماد: التمرين الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة، القاهرة، دار الفكر العربي، ٢٠٠١، ص١٦٩.

(4) بسطويسي احمد: أسس ونظريات التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ١٩٩٩، ص١١٥.

يجب أن يتم تطويرها لديهم نظراً للحركات المتكررة الحدوث خلال مواقف اللعب المختلفة والمتمثلة بالهجوم مرة والدفاع مرة أخرى وبالعكس. وهذه القدرة تؤدي دوراً كبيراً في حسم المباريات فضلاً عن المحافظة على سرعة الأداء لمدة طويلة وعلى امتداد اشواط المباراة، وتساعد هذه القدرة اللاعب أن استمرار الركض بأقصى سرعة لها في أي وقت من المباراة وخاصة في الأوقات الصعبة والحرجة وعند قرب انتهاء المباراة.

وقد باتت الحاجة ملحة في فهم طبيعة التقلص العضلي وسرعته المناسبة لحركات جسم الانسان وخصوصيتها على وفق ما يتميز به الجهاز الحركي البشري من أجهزة متعددة كالعضلات والعظام والمفاصل والأربطة، فضلاً عن الجهاز العصبي الذي يحكم الأداء ويسيطر عليه، فمن المعروف أن كل وضع تحضيري يعني تقلصاً لا مركزياً للعضلات العاملة التي تقوم بواجب مد المفصل لاحقاً إذ يصاحب كل ثني إطالة في العضلة لنسبة محددة من طولها لتهيئتها للقيام بتقلص عضلي مركزي سريع فيها مع مد المفصل.

إنّ القوة عندما تظهر بشكل انقباض عضلي فهو يعني حركة سريعة عظيمة (انفجارية) وإذا تعاقبت أو تكررت هذه الانقباضات بأعلى سرعة فهو قوة سريعة (مميزة بالسرعة) وإذا تعاقبت أو تكررت هذه الانقباضات بدرجة متوسطة ولمدة طويلة أصبحت تحمل قوة، وهكذا ترتبط القوة العضلية بمظاهر السرعة اللحظية والسرعة القصوى وتحمل السرعة.

إنّ ثني المفصل مع امتطاط العضلة باتجاه الجاذبية بوجود مقاومة يدعى تقلص سلبي وهو وضع تحضيري، للقيام فيما بعد بمد المفصل بشكل فعال لأداء واجب الحركة الرئيس الذي يتضمن تنفيذ الانقباض مركزياً بأعلى شدة، وهو تقلص إيجابي ضد الجاذبية. والقوة العضلية الداخلية هي قابلية العضلة أو مجموعة عضلية على توليد أقصى قوة وبسرعة معينة وفي موضع معين وفي اتجاه معين. القوة كل ما يسبب التغيير في حركة أو شكل الجسم. وقوة العضلات (Muscle tone) في علم وظائف الأعضاء والطب وعلم التشريح، تعني الانقباض الجزئي المستمر الإيجابي أو السلبي للعضلة، أو مقاومة العضلة للمد السلبي (Passive stretch) الذي يساعد في الحفاظ على وضع الجسم ضد الجاذبية وتتناقص هذه القوة خلال النوم^(١).

ومن المعروف أن القوة العضلية من أهم عناصر اللياقة البدنية وهي تدخل في ضمن جميع فعاليات الانسان البسيطة منها والتي تتسم بالصعوبة وتتناسب مع قابليات الأداء وطبيعته.

تعني القوة أقصى جهد يمكن انتاجه لتنفيذ أقصى انقباض إرادي ضد مقاومة محددة وأداء عمل عضلي بأقصى مقدرة خلال فترة زمنية قصيرة وتختلف القوة العضلية المبدولة بحسب الهدف المطلوب ومنها القوة القصوى وتعني قدرة العضلة أو المجموعة العضلية في التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها بغض النظر عن طريقة التقلص لذلك فهناك القوة

(١) صريح عبد الكريم الفضلي و عبد الرزاق جبر الماجدي: التحليل التشريحي الوظيفي وميكانيكية الألعاب الرياضية، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ٢٠١٨، ص ٣٦٦.

الثابتة أو المتحركة بحسب طبيعة التقلص وهناك القوة المميزة بالسرعة أو القدرة وتمثل استخدام القوة والسرعة في أداء عضلي واحد تعني قدرة الجهاز العصبي على مواجهة مقاومة معينة لفترة أطول ومواجهة التعب الناتج عن الأداء ولغرض تنمية القوة العضلية توجه عملية التنمية إلى العناصر الآتية:

- ١- زيادة المقطع العرضي للعضلة.
- ٢- تقوية الانسجة الضامة والجهاز العضلي.
- ٣- تحسين تركيب الجسم.
- ٤- تنمية الصفات البدنية الأخرى.
- ٥- رفع مقدرة الرياضي على الاستخدام الأمثل للقوة في نشاط رياضي معين من خلال الربط بين متطلبات الأداء البدني والمهاري والخططي وتوظيف هذه القوة للعمل في التدريب لغرض الاستفادة منها في المنافسة^(١).

وهناك بعض الحقائق عن القوة العضلية نذكرها فيما يأتي:

- ١- إنَّ القوة العضلية تختلف باختلاف فترات اليوم، وهي في أقصى ذروتها في منتصف النهار.
- ٢- القوة العضلية للفرد تقل تدريجياً باستمرار الأداء البدني.
- ٣- القوة العضلية تتأثر بالتهيجات العصبية.

(١) عبد الزهرة حميدي و فاضل دحام منصور: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٧، ص ٥٦.

- ٤- القوة العضلية تقل عقب العمل العضلي المجهد.
- ٥- الرجال أقدر على التحمل من النساء في جميع مراحل العمر.
- ٦- التمرين والراحة والغذاء واعتدال الجو تُعدُّ عوامل تساعد على زيادة جلد الفرد وقوة تحمله، في حين أنَّ التعب العام الذي يشمل الجسم كله والتعب الموضوعي والجوع والعطش وارتفاع درجة الحرارة المصحوبة بارتفاع درجة الرطوبة تُعدُّ عوامل لها تأثير سلبي على الجلد وقوة التحمل.
- إنَّ القوة العضلية هي مدى التغلب على مقاومة الجاذبية الأرضية والعمل الداخلي بالعضلة وهي تتناسب مع حجم الجسم والمقطع الفسيولوجي للعضلات وتتطلب لياقة القوة القدرة على اثارة عدد كافٍ من الألياف العضلية للاشتراك في الحركة والتوقيت السليم في العمل ويتناسب هذا مع كمية الشغل حتى يمكن الاستمرار في العمل أكبر وقت ممكن إذ يعتمد الجلد العضلي اعتماداً كبيراً على القوة العضلية^(١).
- ويمكن أن تضاعف القوة العضلية ثلاث مرات أو أكثر مع حصول زيادة نسبية في حجم العضلة وإن التمارين يمكن أن تؤدي ضد مقاومات قريبة من القصوى ثم الصعود تدريجياً وأية مقاومة يمكن الحصول عليها من خلال (الرفع، السحب، الدفع) ضد قوة مقاومة يتطلبها الجهد قريب من القصوى أو من خلال تحريك الجسم عن طريق زيادة السرعة فيه أو بمزيج من الاثنين، ومن المهم معرفة المدرب بأن هناك عوامل عديدة تعمل مع تدريب القوة

(١) محمد صبحي حسانين: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٤، ص ١٨٣.

كالسرعة والزمن, وعدد التكرارات, وشدة المؤثر, إن القوة التي يتم أداء التمرينات بموجبها والتي تحدد اتجاه البرنامج تؤثر الاختلافات الفردية على نتائجها النهائية، "اذ لا يتساوى شخصان في الحصول على القوة المطلوبة بنفس المعدل أو الدرجة أو المسار انطلاقاً من الفروق الفردية والمواصفات الخاصة"^(١).

الربط بين قدرتي القوة والسرعة أحد متطلبات الاداء الرياضي فلولا قوة الرياضي لا يمكن أن يكون سريعاً، ومن أجل تطوير السرعة يجب تطوير القوة. ويرى الباحث أنه لا يمكن الفصل بينهما. وقد أشار (دينتمان) إلى أن "تنمية القوة للعضلات العاملة في الركض السريع تزيد من سرعة الركض بدرجة كبيرة"^(٢)، وتعتمد "السرعة بصورة كاملة نسبياً على القوة إذ أن السرعة هي حركة نتيجة القوة مع ارتباطها بالزمن وكذلك كتلة الجسم"^(٣).

إنّ الدراسات العلمية أوجدت "علاقة ارتباط بين القوة والسرعة بان العضلة أو المجموعة العضلية لا يمكنها التقلص والانبساط ما لم تتمتع بقوة مناسبة لمثل هذا الأداء"^(٤). ومن الجدير بالذكر أنّ هناك دوراً لتدريب القوة في تحضير السرعة وأن الإعداد للسرعة يعتمد على عدة عوامل من أهمها القوة ومطاطية العضلات، فكلما كانت العضلة قوية

(١) عبد الزهرة حميدي و فاضل دحام منصور: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٧، ص ٦٤.

(٢) Dintiman B. G sprinting speed Itsimprovenent for magor sport cpmpetition. spring field : charles C. thomas publisher , 1971 , O, 23.

(٣) قاسم حسن حسين و عبد علي نصيف: علم التدريب الرياضي، ط٢، الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ١٩٨٧، ص ٩١.

(٤) محمد عثمان. موسوعة العاب القوى، دار العلم، الكويت، ١٩٩٠، ص ١٢٠.

ازدادت السرعة، ومن الطبيعي أن هاتين القدرتين مرتبطتان ببعضها ببعض فلكي يحسن المدرب من سرعة اللاعب يجب أن يعطي تمرينات لمجموعة العضلات التي تعمل في الجري والوثب بشكل مركز، إن "زيادة السرعة بدون زيادة القوة بالقدر الكافي أمراً مستحيلاً لأن السرعة تتوقف على مدى تأثير العضلة بالزمن القليل الذي تستغرقه في تنفيذ الاشارات العصبية" (١).

ويرى الباحث أنّ إنجاز القوة بأعلى سرعة ممكنة تعبر عن قدرة العضلة على إنجاز الحركات السريعة بأقل زمن ممكن وكفاءتها على تحقيق شغل ميكانيكي عالٍ لقطع المسافة بأعلى كفاءة، لذا يجب تدريب المجاميع العضلية العاملة على بذل اقصى قوة ممكنة بأقل زمن ممكن ليتم قطع المسافة بأقصى معدل للسرعة.

٢-١-٣ التدريبات الخاصة:

التدريبات الخاصة هي أحد أهم أنواع الوسائل المستخدمة في تطوير القابليات الحركية والمهارية الخاصة بالفعالية الرياضية لأنها موجهة ومنتقاة بحسب المسارات الحركية للمهارة والواجب الحركي المطلوب تنفيذه.

ويجب أن تتسجم التدريبات الخاصة مع نوع المهارة وتكنيكها فضلاً عن تمرينات المنافسة "ويرى يوني (١٩٥٩م) أن التدريب الخاص يقصد به تطوير قدرات معينة يحتاج إليها الفرد الرياضي للتغلب على صعوبات خاصة بالمسابقة، في حين أن ماتقيف

(١) موسى فهمي ابراهيم: اللياقة البدنية والتدريب الرياضي، ط١، الاسكندرية، دار الكتب الجامعية، ١٩٧١، ص٧٢.

(١٩٦٢م) يرى أن التدريب الخاص يهدف إلى تطوير القدرات الخاصة بنوع النشاط الممارس وتزويد الرياضي بالتكنيك والتكتيك^(١).

في حين يرى (أمر الله احمد البساطي) أن التدريب الخاص هو "تنمية العناصر البدنية الضرورية للنشاط التخصصي, ويكون التدريب موجهاً نحو تقوية أنظمة وأجهزة الجسم وزيادة الإمكانيات الوظيفية والبدنية طبقاً لمتطلبات النشاط الممارس وخاصة المنافسات"^(٢). كما يرى (بلحسن الأسود) و (محمد محمود مرزوق) أنه "مقدرة الفرد وإمكانياته سواء الفطرية أو المكتسبة التي تؤهله لممارسة نشاط رياضي معين.. وأن عناصر اللياقة البدنية لا تختلف عن عناصر اللياقة البدنية العامة إلا في نسبة كل عنصر"^(٣). كما يرى (مفتي ابراهيم حماد) أن التدريب الخاص هو "رفع كفاءة مكونات (عناصر) اللياقة البدنية الأساسية والضرورية لنوع الرياضة التخصصية لأقصى درجة ممكنة"^(٤).

ويرى الباحث أن التدريبات الخاصة غالباً ما تكون متعلقة بنوع النشاط التخصصي ويهدف للوصول إلى المستويات العليا, ويهدف إلى تهيئة وتطوير القدرات البدنية والمهارية والخططية عن طريق التمارين الخاصة.

(١) عادل عبد البصير علي: مصدر سبق ذكره, ١٩٩٩, ص ٩٢.

(٢) أمر الله احمد البساطي: مصدر سبق ذكره, ٢٠١٦, ص ٢٤.

(٣) بلحسن الأسود ومحمد محمود مرزوق: الأعداد الكامل للاعب كرة اليد, الاتحاد العربي لكرة اليد ١٩٨٨, ص ٨٣.

(٤) مفتي ابراهيم حماد: مصدر سبق ذكره, ص ١٠٢.

وعلى المدرب أن يراعي الأسس الآتية عند إعطاء هذه التمرينات أو الألعاب بالنسبة للاعبين: (١)

١. أن لا تكون صعبة الفهم والإدراك وألا تحتاج إلى شرح طويل.

٢. أن تكون منسجمة مع القابليات البدنية والذهنية للاعبين.

٣. أن يتوفر فيها الجانب التشويقي.

٤. أن تتوفر فيها المنافسة الفردية أو الفرقية.

٥. يفضل استخدام الكرات والأدوات.

ومن الملفت للنظر أن واجب هذه التمارين هو المحافظة على علاقة متوازنة وجدية بين مكونات التدريب وامكانية تطويرها ولها التغير الكبير والكامل والحصة الواسعة من الحمل مقارنة بما تقوم به التمارين ووسائل التدريب الأخرى^(٢).

٢-١-٤ المقاومة:

يواجه لاعب كرة القدم ظروفاً عديدة ومختلفة في أثناء المنافسة تتطلب منه استخدام قوة معينة للتغلب على هذه الظروف (المقاومة)، وعليه يحتاج إلى التدريب في ظروف متعددة وباستخدام أدوات مختلفة تزيد من قدرته على التعامل مع ما يواجهه بشكل فاعل ومؤثر، لذلك نرى أنّ التدريب باستخدام الوسائل التدريبية المساعدة في المجال الرياضي قد

(١) ثامر محسن و واثق ناجي: الألعاب الخاصة في تدريب كرة القدم، بغداد، الشركة المركزية للطباعة، ١٩٧٥، ص ٥٠٤.

(٢) عبد الله حسين اللامي: مصدر سبق ذكره، ٢٠١٠، ص ٢٨.

أخذ حيزاً واسعاً من البحث والاختبار لأجل معرفة واستخدام أفضل هذه الوسائل لاختصار الوقت والجهد في أثناء العمل التدريبي لما له من تأثير فعال في تطوير مختلف المتغيرات الميكانيكية والقدرات البدنية لمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية.

٢-١-٤-١ تدريبات المقاومة من الناحية الميكانيكية

تستخدم كثير من المقاومات لتطوير القوة العضلية على وفق الهدف من الأداء، فتدريب الازان الحرة وتدريب المثقلات المضافة للجسم وتدريبات الأربطة والحبال المطاطية وتدريب المنحدرات.... الخ، من المقاومات كلها تستخدم بهدف تطوير القوة والقدرة العضلية للاعبين ولمختلف الالعاب الرياضية، "وتستخدم لزيادة القوة المرتبطة بالسرعة وهذه المقاومة يمكن ان تكون على اشكال مختلفة"^(١)، ويمكن أن نتناول بعض هذه التدريبات:

أ. تدريب المنحدرات صعوداً أو نزولاً: يرتبط هذا التدريب من الجانب الميكانيكي بفعال الجاذبية وتأثيرها على جسم اللاعب المتدرب في هذا الاسلوب، فعند الصعود يسلط اللاعب قوى ضد الجاذبية بهدف تحقيق ارتفاع معين على المنحدر، وفي النزول يستغل الجاذبية في تسهيل تردد الحركات، ولذا فان هذا النوع من التدريبات يرتبط بدفع القوة اللحظي المتكرر لتحقيق طول وتردد للخطوات يتناسب مع نوع المقاومة المسلطة إذ "يفيد الركض لصعود المنحدر في زيادة السرعة عن طريق زيادة تردد الخطوات ضد الجاذبية الارضية ويمكن

(١) ابراهيم عبد ربه خليفة و حبيب حبيب العدوي: الانتقاء النفسي تطبيقات التربية البدنية والرياضية (ادارة-تدريب-تعليم)، القاهرة، مطبعة

استخدام منحدرات ذات درجات ميلان مختلفة بحيث تسمح بالبدء مع العدو بأقصى سرعة ممكنة^(١).

ب. الركض على السلالم: وهو أيضاً أحد أنواع تدريب المقاومات لتطوير القوة العضلية ويشبه بكثير من تفاصيله تدريب المنحدرات إذ يمكن أداء تدريبات الركض فوق السلالم المختلفة لأجل تطوير سرعة المجاميع العضلية والتوافق والتحكم الصحيح بخطوات الركض أثناء الأداء^(٢).

ج. الركض مع سحب مقاومة: ويستفاد من هذه الطريقة في تسليط مقاومة على المجاميع العضلية من أجل اظهار نشاطها بصورة كبيرة وايجاد نوع جديد من التكيف الوظيفي من شأنه رفع القدرة الميكانيكية والفسلجية للاعب كرة القدم^(٣)، ومن هذه الوسائل "سحب أداة، الركض في ارض رملية او طينية، الركض السريع باتجاه الريح المعاكسة"^(٤).

د. تدريبات الأثقال: عن طريق استخدام العلاقة بين عنصر القوة والسرعة وتدريبات القوة السريعة (البلايومترك).

هـ. تدريبات القفز: عن طريق استخدام الادوات أو من دونها لغرض تطوير القوة الانفجارية التي تؤدي الى تطوير السرعة.

(١) ابراهيم سالم السكار وآخرون: موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمار، ط ١، القاهرة: مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٨، ص ٣٠٩.

(٢) ابراهيم سالم السكار وآخرون: نفس المصدر السابق، ١٩٩٨، ص ٣١٠.

(٣) زهير الحشاش وآخرون: كرة القدم، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٩٨٨، ص ٧٨.

(٤) موفق المولى: ، ٢٠٠٠، ص ٣٥٠.

و. تدريب الحبال المطاطية: اسلوب السحب بالحبل المطاط من الوسائل المساعدة في تنمية القوة الخاصة بالأداء لدى اللاعبين، حيث يستخدم قطعة من الحبل المطاط يتم ربطها وتثبيتها في جسم ثابت مثل عارضة المرمى أو أي قائم رأسي أو تثبيت طرف الحبل باللاعب، ثم يبدأ اللاعب في الابتعاد عن نقطة التثبيت برجوعه الى الخلف حتى يتم مط الحبل الى المدى الذي يسمح للاعب بالاحتفاظ بتوازنه ويكون لمسافة في حدود معينة، ويمكن استخدام اساليب متنوعة بهذه الطريقة مثل: (١)

- ربط لاعبين مع بعضها ويكون اتجاه حركتهما باتجاه واحد.
- استخدام الحبل المطاط من جانب شخصين متقابلين يقومان في وقت واحد بالجري العكسي حيث زيادة المقاومة قم بالجري المواجهة.
- ويمكن استخدام حبال دائرية تربط جزئين من أجزاء الجسم بأن واحد عند الاداء المهاري.

ز. تدريبات استخدام وزن الجسم كمقاومة.

يستخدم هذا النوع من التدريب في مختلف أنواع الوثب الارتدادي، وفي هذا النوع يستخدم اللاعب وزن جسمه كمقاومة تعمل ضدها العضلات في استقبال وإيقاف الحركة، إن التدريب باستخدام وزن الجسم كمقاومة يحققان تحسناً ملحوظاً في القدرة.

(١) أبو العلا احمد، التدريب الرياضي الأسس الفسيولوجية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ١٩٩٧، ص١٩.

٢-١-٥ أداء الركلة الحرة:

تم تناول مهارة الركلة الحرة المباشرة والأسس الفنية لها ومراحلها والشروط الميكانيكية على وفق ما يأتي:

- حركة الركلة
- تسلسل الاداء
- تأثير اتجاه القدم
- وجهة نظر البحوث السابقة

فالركلة هي حركة ديناميكية معقدة تتكون من وجهة النظر الفنية من خمسة مراحل، وفي بعض المصادر تتكون من ستة مراحل، والمراحل الفنية الخمسة (Lees 2004) ^(١) هي كما يلي:

١. الاقتراب
٢. الرجل الساندة
٣. الرجل الراكلة
٤. تماس القدم الراكلة مع الكرة
٥. طيران الكرة

(١) Lees: biomechanics applied to soccer skill, London, 2004.

أما المراحل الفنية الستة التي تناولتها بعض المصادر فهي: (Hargreaves 2009)^(١)

١. زاوية الاقتراب

٢. قوة الاحتكاك

٣. مرجحة الرجل الراكلة

٤. ثني الفخذ على الورك

٥. مد الساق

٦. تماس القدم مع الكرة

٧. المتابعة

ويلاحظ أن هذه المراحل الستة لـ (Hargreaves 2009) تتضمن أيضا نواحي بيوميكانيكية خاصة بأداء مهارة الركلة.

(1) Hargreaves, Alan. And bate, Richard. Skills and strategies for coaching soccer: the complete soccer coaching manual. USA: human kinetics, 2009.

٦-١-٢ المؤشرات البيوميكانيكية لمهارة الركلة:

أما الشروط البيوميكانيكية لأداء مهارة الركلة فتتضمن الآتي: السرعة الزاوية للرجل

الراكلة لكل من الفخذ والساق خلال مراحل الأداء على وفق المخطط الآتي:

السرعة الزاوية للساق والفخذ للرجل اثناء

السرعة الخطية لمفاصل الرجل الراكلة وكما في المخطط الآتي:

السرعة الخطية لمفاصل الرجل الراكلة خلال مرحلة الاداء

- مظاهر الدقة والسرعة وتشمل نوع الركلة والاداء الفني ومستوى المهارة والقوة والقدرة العضلية وسرعة الاقتراب وزاويته والنقل الحركي بين اجزاء الجسم.

وصف مرحلتي تماس القدم بالكرة ومرحلة الارتطام، اذ يشكل هذا الوصف مزيج من حركة الارتطام وحركة مسار الكرة وكما في الشكل الاتي: (Hargreaves 2009)^(١)

ماذا تمثل المراحل الأربعة أعلاه:

- ١- بداية التماس مع الكرة.
- ٢- مرحلة الارتطام.
- ٣- حركة الكرة أثناء الارتطام.
- ٤- حركة مسار الكرة بعد نهاية الارتطام.

(1) Hargreaves, Alan. And bate, Richard, source already mentioned, 2009.

٢-١-٧ دقة التهديف

تتماز لعبة كرة القدم لعبةً من الألعاب الرياضية، بالدقة فلها دورٌ كبيرٌ في جميع المهارات الأساسية، وغاية التدريب الأولى هي جعل اللاعب قادراً على إصابة الهدف بأي وقت من المباراة وبمختلف الأوضاع الحركية.

إنَّ الدقة واحدة من أهم المتغيرات المهمة المطلوبة في أثناء أداء المهارات الحركية إذ إنَّ أداء المهارات يتطلب تنفيذ حركي بأقل أخطاء ممكنة، فالدقة هي مقدرة أو إمكانية اللاعب على التحكم في الحركات أو المهارات التي ينفذها ويوجها نحو هدف معين^(١).

تعرف الدقة بأنها "القابلية على توجيه الحركات الارادية التي يقوم بها الفرد نحو هدف معين"^(٢).

إنَّ الأولوية في التهديف هي الدقة ومن دونها سيكون التهديف عشوائياً، أو يأخذ صفة العشوائية، والتهديف العشوائي هو الذي يتم فيه التركيز على الكرة دوماً وليس على الهدف، ومن أجل أن يتخلص من هذه العشوائية في التهديف عليه أن يركز على الزاوية البعيدة خلف الجدار، وكذلك على حامي الهدف، وأيضاً التركيز على مكان ركله للكرة بالشكل المناسب^(٣).

(١) يعرب خيون: التعليم الحركي بين المبدأ والتطبيق، مكتب الصخرة للطباعة، بغداد، ٢٠٠٢، ص ٣٣.

(٢) محمد صبحي حسانين: مصدر سبق ذكره، ص ٣٥٧.

(٣) قاسم لزام: نظريات الاستعداد وتدريب المناطق المحددة بكرة القدم، ط ١، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ٢٠٠٩، ص ١٨٣.

إنّ نجاح التهديف يعتمد على عنصرين أساسيين هما الدقة والقوة وعلى اللاعب أن يوازي بين هذين العنصرين لأن الكثير من حالات التهديف تفشل بسبب تركيز اللاعب على أحد هذين العنصرين على حساب الآخر دون تقدير لما تتطلبه الحالة بالنسبة لهذين العنصرين^(١).

هناك عوامل مؤثرة في دقة التهديف وهذه العوامل هي: ^(٢)

١. العامل النفسي: لكي يكون التهديف ناجحاً توجد عدة مميزات يجب أن يتصف بها لاعب كرة القدم مثل الشعور بالنجاح والهدوء والقدرة على التركيز والثقة بالنفس فضلاً عن اختيار التوقيت المناسب.
٢. العامل البدني: المتمثل في إمكانية لاعب كرة القدم من حيث الرشاقة والمرونة والقوة التي تساعده في اتخاذ الوضع الصحيح عند التهديف.
٣. العامل الفني: ويتمثل في اجادة اللاعب لمهارة التهديف بأي جزء من القدم والمكان الذي يؤدي فيه التهديف.

^(١) مفتي إبراهيم حماد: الجديد في الاعداد المهاري والخططي للاعب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٩٩.

^(٢) زهير الحشاش واخرون: مصدر سبق ذكره، ١٩٨٨، ص ٢٠٥.

٢-١-٧-١ الدقة الحركية للتهديف

تعرف الدقة الحركية عند اكثر العلماء بأنها قابلية الفرد للتقليل من الطاقة المبذولة لتحقيق هدف الحركة بأداء يتم بالتوافق والتوازن، فلاعبو كرة القدم الذين يكونون دقيقين في التهديف يكون اكثر حظا في الفوز بالمباراة^(١).

والدقة احدى أهم المكونات الرئيسة للكثير من الالاعاب بما فيها لعبة كرة القدم حيث تتوقف عليها عملية اصابة الهدف من ثم تحقيق الفوز وتقاس الدقة في لعبة كرة القدم عن طريق تصويب الكرة للمرمى بالقدم^(٢).

ويعتمد التهديف على الدقة الحركية لأنها تحقق هدف الحركة سواء كان من الحركة أو من الثبات حسب الفعالية او الموقف الذي يمر اللاعب لذا فان تطوير الدقة الحركية لمهارة التهديف يجب أن يكون على الأغلب مقروناً بتطوير الصفات البدنية الاخرى التي تخدم مهارة التهديف فضلاً عن اتباع المسار الحركي الصحيح لأداء المهارة^(٣)، وتعني الدقة في التهديف: (تقليل الانحراف في اقصى ما يمكن من الأداء الأمثل بكل الحسابات الميكانيكية والحركية وهي الهدف أثناء التعلم والتنفيذ)^(٤). ويؤكد الصميدعي (١٩٨٧) كذلك على أنه عند ضرب الكرة من مسافة ٢٠ متر يكفي حدوث خطأ بمقدار (١سم) في وضعية

(١) سامي الصفار وآخرون: كرة القدم، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٨٧، ص ٦٤.

(٢) محمد صبحي حسانين: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٤، ص ٣٥٧

(٣) لؤي غانم الصميدعي و ضرغام جاسم النعيمي: دراسة مقارنة لعنصر الدقة الحركية بالكرة بكتلا الرجلين لدى لاعبي كرة القدم، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، مج ٧، العدد ٢٢، جامعة الموصل، كلية التربية الرياضية، ص ٢٥.

(٤) لؤي غانم الصميدعي: البايوميكانيك والرياضة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٩٨٧، ص ١٧٣.

الضرب (انحراف الجسم أو ملامسة القدم بالكرة) على أن تذهب الكرة بمقدار (٢) م بعيداً عن الهدف وعليه فإن حجم الدقة في الضربة يعتمد على المسافة وكذلك السطح الملامس من القدم للكرة^(١).

ويشير محجوب (١٩٨٥) الى أن نجاح عملية ركل الكرة يعتمد على الدقة إذ إن كل فعالية تتطلب اصابة هدف معين أو إعطاء مناولة إلى زميل فإنها تحتاج الى الدقة في الأداء^(٢). كما يشير يعرب خيون (٢٠٠٢) إلى أن الدقة تعد المعيار الأساس للإنجاز في بعض الالعاب كما تعد من أهم عوامل تطوير هذه الالعاب^(٣).

ويؤكد الافندي (١٩٧٨) أنّ أهم مطلب من مطالب التهديد نحو الهدف هو مطلب الدقة ويعده فوق كل شيء^(٤).

ويشير الصميدعي (١٩٩٠) إلى وجود ارتباط وثيق وعالٍ بين دقة التهديد ومكان وضع قدم الارتكاز، فكلما كانت قدم الارتكاز قريبة من خط الكرة الأمامي كلما كانت الدقة أكبر^(٥).

(١) لؤي غانم الصميدعي: المصدر السابق نفسه، ص ٣٣٠.

(٢) وجيه محجوب: علم الحركة، مطابع جامعة الموصل، ١٩٨٥، ص ٢٢٣.

(٣) يعرب خيون: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٢، ص ٣٣.

(٤) محمد أحمد حامد الأفندي: كرة القدم _المهارات الأساسية_ خطط اللعب _أصول التدريب _ قانون اللعبة _ التحكيم، دار الكتب،

القاهرة، ١٩٧٨، ص ٥٤.

(٥) لؤي غانم الصميدعي: خاصية نمو السرعة والدقة لضرب كرة القدم على الهدف للاعبين الشباب (١١-١٦) سنة، وقائع المؤتمر السادس

لكليات وأقسام التربية الرياضية في جامعات القطر، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٩٠، ص ١٦٠.

كما أنّ دقة التهديف تعتمد بشكل رئيس على منطقة ملامسة القدم للكرة، فكلما كان الجزء الملامس للكرة أكبر كلما كانت الدقة أفضل^(١).

إنّ العلاقة الموجودة بين دقة الضربة وسرعة الضربة تكون عكسية حيث يشير كل من قاسم وايمان شاکر (١٩٩٨) إلى أنّ زيادة السرعة في التهديف على الهدف وبزاوية معينة يقلل من الدقة في التهديف بالزاوية المطلوبة^(٢).

(1) Singer.N.pobert; Motor leaning and human performance: 3rd Macmillan, publishing co. Ince, New York, 1990, p13.

(2) قاسم حسن حسين و إيمان شاکر محمود: مبادئ الأسس الميكانيكية للحركات الرياضية، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، ١٩٩٨، ص

٢-١-٨ الكرة الذكية:

أطلقت شركة "أديداس" (Adidas) كرة القدم الذكية "مي كوتش سمارت بول" (miCoach Smart Ball) التي تتيح للاعبين التدريب على القيام بركلات حرة وركلات جزاء وركلات زاوية، على نحو أفضل.

شكل (١) الكرة الذكية

وتحوي الكرة الذكية الجديدة داخلها مجموعة من المستشعرات التي تقوم بتحليل متغيرات انطلاق الكرة كلما طارت في الهواء، ومن ثم تقوم بجمع هذه البيانات مع بعض الخوارزميات لتحديد مكان ركل الكرة، فضلاً عن سرعتها وانعطافها ومسارها.

وتقوم هذه التقنية بإرسال المعلومات إلى تطبيق مرافق يجري تثبيته على هواتف آيفون الذكية عبر تقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، ليتمكن اللاعب من الاطلاع على جميع البيانات التي قد تساعده على تحسين لعبه. وتعمل هذه الشركة على تطوير هذه

الكرة منذ عام ٢٠٠٩، وهذه الكرة هي الأكثر تطوراً تقنياً في العالم. ويتيح التطبيق على هواتف آيفون بعض موارد التدريب وسلسلة من الدروس التعليمية لكيفية القيام بركلات صعبة، فضلاً عن "وضع التقدم" الذي يتخذه اللاعب لركل الكرة بسرعات محددة أو انحناءة كافية لاختراق حائط الدفاع^(١).

^(١)<https://www.albayan.ae/technology/2014-05-27-1.2131358>.

٢-٢ الدراسات المرتبطة و السابقة

١-٢-٢ دراسة حبيب شاكر جبر (٢٠١٢)

"أثر تمارين مشابهة للأداء في بعض المتغيرات البايوميكانيكية لقدم الارتكاز ودقة
تهديف الركلات الحرة المباشرة من مناطق مختلفة بكرة القدم"^(١).

هدفت الدراسة إلى إعداد تمارين مشابهة للأداء على وفق المتغيرات البيو ميكانيكية
لقدم الارتكاز المساهمة في دقة تهديف الركلات الحرة المباشرة بكرة القدم من مناطق مختلفة
والتعرف على أثر التمارين المشابهة للأداء في بعض المتغيرات البيو ميكانيكية لقدم
الارتكاز والدقة في تهديف الركلات الحرة المباشرة. وقد افترض الباحث للتمارين المشابهة
للأداء تأثيراً إيجابياً في بعض المتغيرات البيو ميكانيكية لقدم الارتكاز ودقة تهديف الركلات
الحرة المباشرة من مناطق مختلفة بكرة القدم. وقام الباحث باستخدام المنهج التجريبي بتصميم
المجموعتين المتكافئتين وقد حدد الباحث مجتمع البحث وهم منتخب شباب محافظة القادسية
بكرة القدم والبالغ عددهم (١٦) لاعباً و(٣٦) لاعباً كعينة لبناء اختبارات دقة التهديف حيث
تم تحديد مسافة ومناطق التهديف وتقسيمات الهدف وعدد لاعبي الجدار وعدد المحاولات
في كل جهة عن طريق السادة الخبراء لغرض بناء اختبارات دقة التهديف بوجه القدم من
الداخل ومن مناطق مختلفة، بعدها أجريت التجارب الاستطلاعية وذلك لغرض استخراج

(١) حبيب شاكر جبر: أثر تمارين مشابهة للأداء في بعض المتغيرات البايوميكانيكية لقدم الارتكاز ودقة تهديف الركلات الحرة المباشرة من مناطق
مختلفة بكرة القدم؛ اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية، ٢٠١٢.

الثقل العلمي للاختبارات من خلال مستوى الصعوبة والقدرة التمييزية والاسس العلمية للاختبارات.

تم التعرف على العلاقات الارتباطية بين متغيرات قدم الارتكاز من حيث موقعها واتجاهها مع دقة التهديف بالإضافة الى ذلك تم التعرف على قيم هذه المتغيرات البيو ميكانيكية المناسبة لكل منطقة من مناطق الدقة وفي جميع مناطق التهديف ركلة الجزاء والحررة المباشرة جهة (اليمين، والوسط، واليسار) ليتسنى لنا رسمها في التمرينات المشابهة للأداء. وبعد تقسم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تم إجراء الاختبارات القبلية والتي من خلالها تم حساب التجانس والتكافؤ للمجموعات، ومن ثم شرع الباحث في تطبيق التمرينات المشابهة للأداء التي استغرق تطبيقها (٩) أسابيع بواقع (٣) وحدات تدريبية اسبوعياً لتبلغ مجموع الوحدات التدريبية (٢٧) وحدة تدريبية. استخدم الباحث التصوير الفيديوي وقد تم التحليل بواسطة برامج التحليل (Dart fish) النسخة الخامسة، وبرنامج (Auto Cad) النسخة العاشرة، وبرنامج (Pro-Trainer8.1)، (Kinovea) النسخة الثامنة للتعرف على قيم المتغيرات البيو ميكانيكية ومن ثم اجراء الاختبارات البعدية ثم عولجت البيانات احصائيا باستخدام الحقيبة الاحصائية SPSS.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، وهي:-

١- إن التمرينات المشابهة للأداء كان لها أثر ايجابي في تغيير موقع قدم الارتكاز واتجاهها وهذا ما أشارت إليه الفروق المعنوية في قيم المتغيرات البيو ميكانيكية.

٢- إنَّ التمرينات المشابهة للأداء كان لها أثر إيجابي في تطوير دقة التهديف من خلال موقع قدم الارتكاز واتجاهها.

٣- إنَّ أي تغيير بيو ميكانيكي في قدم الارتكاز (موقعها - واتجاهها) يؤثر بشكل واضح في الأجزاء الأخرى ومن ثم في دقة التهديف بكرة القدم.

٢-٢-٢ دراسة رأفت حسن عبد (٢٠١٦)

"أثر تمرينات خاصة لتعليم مهارة الركلة المفصلية (knuckleball kick) من الثبات في بعض المتغيرات البيو كينماتيكية باستخدام الكرة الذكية للاعبين كرة القدم الشباب"^(١).

تضمنت مقدمة البحث وأهميته دراسة تكنيك جديد في التهديف من خلال التحليل البيوميكانيكي لبعض الركلات الحرة من الثبات ألا وهي مهارة الركلة المفصلية التي أصبحت لها أهمية كبيرة في المباريات وبالتحديد في التهديف من الثبات حيث يصعب على حراس المرمى صد هذه الركلة وذلك لصعوبة التنبؤ بمسارها.

وتكمن أهمية البحث في دراسة الركلة المفصلية من الجانب البيوكينماتيكي وكذلك مسار الكرة المتشتت والغير منتظم ظاهرياً عن طريق التحليل بالتصوير الفيديوي لأنها أحد مزايا هذه الركلة وقد وضع الباحث التمرينات الخاصة الى جانب التمرينات الموجودة في تطبيق الكرة الذكية التي تساعد على تعلم هذه الركلة باستخدام تكنولوجيا الكرة الذكية.

(١) رأفت حسن عبد؛ أثر تمرينات خاصة لتعليم مهارة الركلة المفصلية (knuckleball kick) من الثبات في بعض المتغيرات البيو كينماتيكية باستخدام الكرة الذكية للاعبين كرة القدم الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة،

أما الباب الثاني فقد تطرق الباحث الى الدراسات النظرية والسابقة.

وتضمن الباب الثالث منهجية البحث واجراءاته الميدانية فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبارين القبلي والبعدي والمتكونة من (٣) لاعبين فئة شباب تحت (١٩) سنة لنادي القوة الجوية الرياضي حيث تم اختيارهم بالطريقة العمدية بأسلوب المعاينة والملاحظة، وقد أستخدم الباحث أدوات مساعدة كان أهمها الكرة الذكية، وقام الباحث بتطبيق الاختبارات مراعيًا تشابه الظروف بين الاختبارين القبلي والبعدي من حيث الوقت، والمكان، وفريق العمل المساعد. وكان عدد الوحدات التعليمية (٣) في كل أسبوع قام الباحث فيها بتطبيق التمرينات الخاصة وبعد الانتهاء الاختبار البعدي قام باستخراج قيم المتغيرات البيوكينماتيكية من تطبيق الكرة الذكية وبرنامج التحليل الحركي (Kinovea) وبرنامج (After Effect)، وكذلك استخدام الحقيبة الإحصائية (SPSS).

وفي الباب الرابع قام الباحث بعرض جداول وأشكال بيانية التي تخص نتائج الاختبار وتحليلها فضلاً عن مناقشتها بأسلوب علمي حديث مدعماً بالمصادر.

أما في الباب الخامس فتوصل الباحث إلى عديد من الاستنتاجات كان أهمها:

- إنَّ استخدام التمرينات الخاصة فضلاً عن إدخال التكنولوجيا كان لها أثر إيجابي في تحقيق النتائج.

- كان للتدرج في تعلم مهارة الركلة المفصلية من خلال استخدام منحنى التعلم أثر واضح في مستوى أداء اللاعبين لهذه المهارة من خلال التقييم للسرعة والدوران للكرة الذكية.

٢-٢-٣ دراسة مصطفى عبد الحسن خالد (٢٠١٧)

"أثر تمارين خاصة بوسائل مساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات على وفق المتغيرات البيو ميكانيكية للأعمار (١٣-١٤) سنة بكرة القدم"^(١).

للتمارين بالوسائل المساعدة أهمية كبيرة في إعداد اللاعب بدنياً ومهارياً ولا سيما المبتدئين بما تتميز بها من خصائص لتهيئة الرياضيين إذ إن أهمية التمارين تكمن في اشتراك أكبر عدد ممكن من العضلات مع تحسين المهارات واكتساب ربط أجزاء الحركة، وأن أهم فائدة للتمارين بالوسائل المساعدة هي توسيع الإدراك الحسي لدى اللاعب خاصة إذا ما تم إعداد تلك التمارين بالوسائل المساعدة على وفق المتغيرات البيو ميكانيكية التي تسهم في نجاح الأداء بشكل كبير حيث إن تنظيم التمارين واستخدام الطرائق العلمية واستثمار الأساليب التعليمية المبنية على الاسس الصحيحة هي النهج العلمي الذي يراد منه رفع المستوى التعليمي وتحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل فعال وجعل هذه التمارين ملائمة لرغبات وميول اللاعب لتحقيق خبرات تعليمية إضافية.

تجلت أهمية البحث في ان التمارين الخاصة التي تبنى على وفق أسس علمية صحيحة وسليمة ضمن القدرات البدنية والذهنية للاعب كرة القدم بأعمار (١٣-١٤) سنة

^(١) مصطفى عبد الحسن خالد، أثر تمارين خاصة بوسائل مساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات على وفق المتغيرات البيو ميكانيكية للأعمار (١٣-١٤) سنة بكرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذي قار، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ٢٠١٧.

لها أثر كبير في التسريع بعملية التعليم للمهارات الرياضية ومنها تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات وبالتالي تثبيت البرنامج الحركي للمهارة واختصار الجهد والوقت وهذا ما يسعى اليه التعلم الحركي في تعليم المهارات الرياضية.

أما مشكلة البحث فقد تجلت في متابعة الباحث للعديد من الوحدات التعليمية في المدرسة التخصصية بكرة القدم في قضاء الناصرية لاحظ ضعفاً في أداء مهارة دقة التهديف من الثبات ناتجاً عن قلة استخدام الوسائل المساعدة وضعفاً في منهجية التمرينات المستعملة على وفق بعض المتغيرات البيو ميكانيكية التي قد لا تراعي مواكبه التطور العلمي المبني على أسس ومفاهيم علمية دقيقة تراعي الفئة العمرية الصغيرة (١٣-١٤) سنة التي تتطلب التركيز على بناء البرنامج الحركي الصحيح لهذه المهارة وتثبيته للوصول إلى أداء فني أفضل ودقة التهديف من الثبات بكرة القدم ولاسيما أن هذه الفئة العمرية ينبغي التركيز على بناء البرنامج الحركي الصحيح للمهارات الرياضية والذي يستوجب على المدربين الاستفادة من الجوانب العلمية ولاسيما المتغيرات البيو ميكانيكية التي تشكل المفصل الاساسي في ضبط حركات اللاعب وصولاً الى تحسين الاداء الفني ودقته كل هذه الاسباب مجتمعة دفعت الباحث للقيام بهذه الدراسة من خلال أعداد تمرينات بوسائل مساعدة مبنية على الاسس الميكانيكية لكي يتسنى أمام العاملين في هذا المجال العمل بالنتائج التي يتم الحصول عليها قيد الدراسة.

وهدفت الدراسة الى إعداد تمارين خاصة بوسائل مساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات على وفق بعض المتغيرات البيو ميكانيكية للأعمار ١٣-١٤ سنة بكرة القدم, والتعرف على تأثير التمارين الخاصة بالوسائل المساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات وقيم بعض المتغيرات البيو ميكانيكية للأعمار ١٣-١٤ سنة بكرة القدم في الاختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية اما فرضا البحث فقد تجلت في وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبلية والبعدية في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات بكرة القدم ولصالح الاختبارات البعدية, وكذلك وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في الاختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات بكرة القدم , وتضمن الباب الثاني الدراسات النظرية حيث تناول الباحث موضوعات ذات علاقة بالبحث ومنها التمارين الخاصة والوسائل المساعدة ومفهوم التحليل الحركي وكذلك التحليل البيو ميكانيكي لحركات الانسان الرياضي والتحليل البيو ميكانيكي بكرة القدم بالإضافة الى المبادئ الأساسية للتهديف ودقة التهديف وكذلك تناول الباحث الركلة الحرة المباشرة بكرة القدم فضلاً عن الدراسات السابقة ومناقشتها.

واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (الضابطة والتجريبية) ذات الاختبار القبلي والبعدى, لذا تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية متمثلاً بالمدرسة التخصصية لكرة القدم في محافظة ذي قار بأعمار (١٣-١٤) سنة للموسم

الرياضي (٢٠١٦-٢٠١٧) والبالغ عددهم (٣٠) لاعباً، اما عينة البحث فقد شملت (٢٠) لاعباً وهم يمثلون ما نسبته (٦٦,٦٦%) من المجتمع الاصيلي وقد قسمت على مجموعتين الضابطة والتجريبية وبواقع (١٠) لاعبين لكل مجموعة، وقد تم ادخال المتغير التجريبي المتمثل بالتمارين الخاصة والوسائل المساعدة على المجموعة التجريبية، أما المجموعة الضابطة فقد اعتمدت على الأسلوب الاعتيادي من المدرب. وبعدها قام الباحث بعرض النتائج التي تمت جدولتها ومن ثم تحليلها ومناقشتها مناقشة علمية مستندا إلى المصادر العلمية المتاحة لديها، وفي ضوء النتائج ومناقشتها توصل الباحث إلى استنتاجات عدة أهمها: إن لاستعمال التمرينات الخاصة بالوسائل المساعدة تأثير ايجابي في تحسين كافة المتغيرات البيو ميكانيكية لمهارة دقة التهديف من الثبات بكرة القدم للمجموعة التجريبية، وقد حققت المجموعة التجريبية تطوراً معنوياً في قيم كافة المتغيرات البيو ميكانيكية من خلال المقارنة بين الاختبارين القبلي والبعدي لمهارة دقة التهديف من الثبات بكرة القدم وهذا ما أظهرته نتائج المتغيرات من فروق بين المتوسطات.

أما أهم ما أكدت عليه الدراسة من توصيات فهو ضرورة استعمال التمرينات الخاصة بالوسائل المساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف بكرة القدم وذلك لأهميتها وقدرتها في إعطاء المتعلمين أفضل تصور حركي للأداء الفني اعتماداً على المتطلبات والأسس الميكانيكية قياساً بالأسلوب التقليدي وكذلك ضرورة الاعتماد على الأسس الميكانيكية لتحقيق عنصري الأداء الفني ودقة التهديف وذلك من خلال التعامل المناسب لوضعية الركلة وذلك بضبط

الجزء المختص من سطح القدم الملامس للكرة وتأثير ذلك على السرعة المتجهة وخط سير الكرة وضرورة اعتماد الأسس الميكانيكية لتحقيق عنصر دقة التهديف من خلال التعامل المناسب لوضعية الركلة بضبط الجزء المختص من سطح القدم الملامس للكرة وتأثير هذا على السرعة المتجهة, وكذلك أوصى الباحث بضرورة اعتماد التدرج المنطقي والموضوعي في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات بكرة القدم من خلال تجزئة هذه المهارة إلى مراحلها أو أقسامها الثلاثة بدءاً بمرحلة التعجيل وانتهاءً بعملية ركل الكرة التي تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج لعملية التعليم من خلال توافقها مع المتطلبات والأسس الميكانيكية.

٢-٢-٤ مناقشة الدراسات السابقة:

قام الباحث بالاطلاع على هذه الدراسات نظراً لارتباطها بمجال دراسته بغية الاستفادة منها للوصول إلى مستوى افضل من خلال عرض الدراسات السابقة ومقارنتها مع دراستنا الحالية تبين للباحث أنها تهدف إلى التعرف على قيم بعض المتغيرات البيو ميكانيكية وكذلك العلاقة بين هذه المتغيرات ودقة التهديف في أداء الركلات الحرة المباشرة بكرة القدم وفيما يأتي أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسات السابقة:

أولاً: أوجه التشابه:

١- تتشابه دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة باستخدام المنهج التجريبي في كل الدراسات.

٢- تتشابه دراستنا مع الدراسات السابقة باستخدام التمرينات المشابهة للأداء.

٣- تتشابه دراستنا مع دراسة رأفت حسن باستخدام الكرة الذكية كوسيلة مساعدة.

٤- تتشابه دراستنا مع دراسة حبيب شاکر ودراسة رأفت حسن في عينة البحث حيث أجريت الدراسات على فرق من فئة الشباب.

٥- تتشابه دراستنا مع الدراسات السابقة باستخدام المتغيرات البيو ميكانيكية لتطوير دقة الأداء.

ثانياً: أوجه الاختلاف:

١- تختلف دراستنا الحالية عن دراسة رأفت حسن في المنهج التجريبي للبحث حيث استخدم رأفت المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة بينما قمنا باستخدام المجموعتين التجريبية والضابطة.

٢- تختلف دراستنا عن دراسة مصطفى عبد الحسين في عينة البحث حيث أجرى مصطفى بحثه على عينة من لاعبي الناشئة بينما كانت عينة بحثنا من لاعبي فرق الشباب.

٣- تختلف دراستنا عن دراسة حبيب شاکر ودراسة مصطفى عبد الحسن في استخدامنا للكرة الذكية كوسيلة مساعدة متطورة تكنولوجياً.

وعلى ضوء التشابه والاختلاف مع الدراسات السابقة استفاد الباحث في الكيفية التي تم استخراج المتغيرات البيو ميكانيكية وكذلك استفاد من تقسيم مراحل العمل ليتجنب الأخطاء التي وقع فيها الباحثون السابقون له.

الفصل الثالث

٣- منهج البحث وإجراءاته الميدانية

١-٣ منهج البحث

٢-٣ مجتمع وعينة البحث

٣-٣ الاجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة في البحث

١-٣-٣ وسائل جمع المعلومات

٢-٣-٣ الاجهزة والأدوات المستخدمة

١-٢-٣-٣ الكرة الذكية

٤-٣ اجراءات البحث الميدانية

١-٤-٣ تحديد القياسات البيو ميكانيكية

٢-٤-٣ التجربة الاستطلاعية

٥-٣ الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالكرة الذكية

٦-٣ الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالتصوير الفديوي

١-٦-٣ اختبار الركلة الحرة والتصوير الفديوي

٢-٦-٣ كيفية استخراج القياسات البيو ميكانيكية

٣-٦-٣ الاختبار القبلي

٤-٦-٣ اعداد المنهج التدريبي وتنفيذ التمرينات الخاصة

٥-٦-٣ الاختبار البعدي

٧-٣ الوسائل الاحصائية

٣- منهج البحث واجراءاته الميدانية

٣-١ منهج البحث:

استخدم الباحث منهج البحث التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبتين المتكافئتين.

٣-٢ مجتمع وعينة البحث:

تحدد مجتمع البحث بلاعبى كرة القدم الشباب تحت سن (١٩) سنة لأندية محافظة واسط وعددهم (١١٠) لاعباً يمثلون خمسة أندية تلعب في دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ وتم اختيار عينة البحث ممثلة بلاعبى شباب نادي النهريين بشكل عمدي لتوفر الظروف الملائمة لإكمال التجربة من ملاعب وأدوات وغيرها وعددهم (١٨) لاعباً وتم استبعاد (٢) حراس مرمى و (٤) لاعبين لعدم التزامهم بأداء التدريبات ليصبح العدد (١٢) يمثلون نسبة ٩,١٦ % من مجتمع البحث، ثم قام الباحث بتقسيم العينة عشوائياً على مجموعتين بواقع (٦ لاعباً) لكل مجموعة أحدهما تجريبية والآخرى ضابطة واستخدم اختبار (ت) لإيجاد التكافؤ بين هاتين المجموعتين.

جدول (١)

تجانس العينة

معامل اختلاف	الالتواء	وسيط	ع	س	المعالم الاحصائية المتغير
٨,٥٧	٠,٠٠	١,٧٥	٠,١٥	١,٧٥	الطول (م)
٢,٨٨	٠,٢٨	٧٤	٢,١٤	٧٤,٢	الكتلة (كغم)
٧,٦٥	٠,٦٤	١٨	١,٤	١٨,٣	العمر (سنة)
١٠	٠,٣٠	٤,٥	٠,٥	٥	العمر التدريبي (سنة)

نلاحظ من الجدول (١) ان قيم الالتواء كانت أقل من ± 1 وقيم معامل الاختلاف

كانت أقل بكثير من ٣٠%، وفي هذا دلالة على أن أفراد العينة موزعين توزيعاً طبيعياً

ومتجانسين في القيم المورفولوجية.

جدول (٢)

التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة

الدلالة الإحصائية	مستوى الثقة	قيمة (ت) المحسوبة	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		المعالجات الإحصائية المتغيرات
			ع	س	ع	س	
غ دال	٠,٠٥	١,٢١٣	١,٦٥	٦	١,٤٣	٨	دقة مهارة التصويب للركلة الحرة المباشرة

تحت مستوى معنوية $\geq ٠,٠٥$

نلاحظ من الجدول (٢) أنّ أفراد كلا المجموعتين متكافئين في مهارة التهديف لعدم

وجود فروق معنوية بين نتائج اختبار مهارة الركلة لكلا المجموعتين.

٣-٣ الأجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة في البحث

٣-٣-١ وسائل جمع المعلومات:

وهي الوسائل التي استخدمها الباحث والتي من خلالها يستطيع الباحث جمع البيانات، ومن ثم حل المشكلة لتحقيق أهداف وفروض البحث التي اعتمدها الباحث في حدود بحثه هذا، وهي:

- الملاحظة والاختبار والقياس.
- المقابلات الشخصية مع ذوي الخبرة والاختصاص (*).
- شبكة المعلومات الدولية.
- التجربة الاستطلاعية.
- المصادر العربية والأجنبية.

٣-٣-٢ الاجهزة والادوات المستخدمة

- جهاز حاسوب محمول نوع دل (Dell Inspiron 15)
- شواخص عدد (٣٠)
- أربطة مطاطية.
- مقياس رسم.
- برامج تحليل حركي (Dart Fish) و (Kinovea)

(*) يلاحظ ملحق رقم (١)

- كرة القدم الذكية (Adidas Micoach Smart Ball) عدد (٢).
- كاميرا فيديو سريعة نوع (Casio) عدد (٢) ذات سرعة (٢٤٠) صورة / ثانية ياباني الصنع.
- جدار صد عدد (٤) دمي بارتفاع (١,٨٠م) وعرض (٦٠سم).
- كرات قدم عدد (٢٠).
- ميزان اليكتروني لقياس الكتلة نوع ketecto الماني المنشأ.
- مسطرة مترية.

٣-٣-٢-١ الكرة الذكية(*):

للكرة الذكية واجبان، هما:

الأول: المعلومات التي تقدمها الكرة للاعب والتي يعمل اللاعب بموجبها على تصحيح الأداء.

الثاني: المعلومات التي يأخذ بها المدرب ليقوم من خلالها بإعداد التدريبات اللازمة في تطوير دقة الأداء.

شكل (٢) يوضح تقييم المتغيرات البيو كينماتيكية للكرة الذكية

٣-٤ إجراءات البحث الميدانية

٣-٤-١ تحديد القياسات البيو ميكانيكية:

قام الباحث بالاطلاع على المصادر والمراجع العلمية المختصة بعلم التدريب وكرة القدم وبالتعاون مع السيد المشرف باختيار مجموعة من المتغيرات البيو ميكانيكية وتم اجراء مقابلات شخصية مع السادة الخبراء والمختصين في مجال علم البيو ميكانيك وكرة القدم لإبداء آرائهم في هذه المتغيرات وامكانية قياسها التي لها علاقة بموضوع البحث^(*)، وتم الاتفاق على قياس المتغيرات البيو ميكانيكية الاتية التي لم يتم التطرق الى تفاصيلها في البحوث المختصة السابقة وهي كالآتي:

^(*) يلاحظ ملحق رقم (١)

١. سرعة مركز ثقل اللاعب إلى لحظة الاستناد (الاقتراب).

٢. السرعة الخطية لكل من الركبة والكاحل والقدم للرجل الراكلة.

٣. القوة اللحظية لعضلات الفخذ والساق.

٤. سرعة وزاوية انطلاق الكرة.

وقد تم الاعتماد في قياس السرعة للرجل الراكلة من خلال قياس السرعة الخطية لكل نقطة مفصل من أجزاء الرجل، أي (السرعة الخطية للورك، السرعة الخطية للركبة، السرعة الخطية للكاحل، السرعة الخطية للأصابع) على وفق ما يأتي:

- قياس السرعة الزاوية للرجل الراكلة لكل من الفخذ والساق خلال مراحل الركلة وكما يأتي:

- تم اعتماد اطوال كل من الفخذ والساق كأنصاف اقطار لها.
- يتم اعتماد المدى الزاوي لكل من الفخذ والساق لاستخراج السرعة الزاوية لكل منهما (بالقطاع /ث).

ويتم قياس السرعة الخطية لمفاصل الرجل الراكلة خلال كل مرحلة من مراحل الاداء بعد اجراء التصوير لهذه المهارة واستخدام برنامج التحليل الحركي مباشرة وبالاعتماد على السرعة الزاوية للاجزاء المرتبطة بهذه المفاصل وانصاف اقطارها(اطوالها)، اذ ان كل سرعة خطية تمثل سرعة محيطية لمفصل الذي يمثل نهاية جزء الجسم وفق القانون الاتي:

السرعة المحيطية للمفصل الحر (الخطية) = السرعة الزاوية لجزء الجسم في طوله

(نصف قطره)

وبعد استخراج سرعة كل جزء من اجزاء الرجل يتم استخراج القوة المبذولة في عضلات ذلك الجزء وكما يأتي:

$$\text{القوة المبذولة} = \text{كتلة الجزء} \times \text{سرعة} \div \text{الزمن اللحظي}$$

- مظاهر الدقة والسرعة وتشمل نوع الركلة والاداء الفني ومستوى المهارة من خلال معطيات الكرة الذكية مباشرة وسرعة انطلاق الكرة وزاويتها.

٣-٤-٢ التجربة الاستطلاعية:

قام الباحث بإجراء التجربة الاستطلاعية على أربعة لاعبين من عينة البحث من أجل التأكد من اجراءات تنفيذ الاختبارات والقياسات المطلوب إجراؤها في التجربة الرئيسية في يوم الجمعة المصادف ٩ / ٣ / ٢٠١٨ في الساعة الرابعة عصراً على ملعب نادي النهرين الرياضي، من أجل التغلب على الصعوبات التي قد تواجه الباحث في أثناء تطبيق التجربة الرئيسية، وتتلخص بما يأتي:

١. التعرف على الزاوية المناسبة للتصوير ومجال حركة اللاعب المنفذ وأبعاد الكاميرات.
٢. التعرف على المسافة والارتفاع المناسبين لآلة التصوير.
٣. معرفة السلبيات والأخطاء التي قد تواجه الباحث وفريق العمل المساعد.
٤. التعرف على الفترة التي تستغرقها الاختبارات.

٥. مدى تفهم كادر العمل المساعد للاختبارات والوقت المطلوب لها.

٦. عمل وكفاءة الأجهزة والأدوات المستعملة.

وقد تم من خلال التجربة أيضاً تحديد أماكن وضع الكاميرات وكما يأتي:

١. وضع الكاميرا الأولى عمودية على المحور الأفقي، أي على جانب اللاعب، وتبعد

عن الكرة بمسافة (٧) متر وكان ارتفاع البؤرة عن الأرض هو (١,٢٠) متر.

٢. أما الكاميرا الثانية على المحور العميق، فقد وضعت خلف اللاعب وكانت تبعد عن

الكرة بمسافة (٩) متر وكان ارتفاع البؤرة هو (١,٢٠) متر عن الأرض وكانت سرعة

الكاميرات (٢٤٠) صورة / ثانية.

٣-٥ الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالكرة الذكية:

اختبار التهديف بالكرة الذكية.

- الهدف من الاختبار: قياس المعطيات الميكانيكية الخاصة بالكرة الذكية.

- الأدوات المطلوبة: كرة ذكية (Adidas Micoach Smart Ball)، تطبيق

(icoach Smart Ball) على الأجهزة الذكية لاستخراج قيم متغيرات الكرة الذكية

ونتائج تقييم الأداء^١. برنامج التحليل الحركي (After Effect) لتحليل مسار الكرة،

هدف كرة قدم، جهاز موبايل ايفون.

¹ <https://itunes.apple.com/us/app/micoach-smart-ball/id876887276?mt=8> (smart ball)

- طريقة اداء الاختبار: يتم وضع الكرة الذكية في نقطة تبعد عن الهدف (٢٠ م) من المنتصف وبمواجهة المرمى ويوضع جدار الصد على بعد (٩,١٥م) وبارتفاع (١,٨٠م)، ثم يتم اقتران الكرة بالتطبيق في الجهاز الذكي عن طريق (Bluetooth) بعدها يقوم المختبر بتنفيذ الركلة بالكرة الذكية تعطي ثلاث محاولات لكل مختبر .
- التسجيل: تعطي الكرة الذكية قياسات سرعة انتقال مسار الكرة (كم /س) والسرعة الدورانية للكرة (دورة / دقيقة)، ويتم احتساب افضل محاولة.

شكل (٣) اختبار التهديف بالكرة الذكية

٣-٦ الاختبارات والقياسات البيو ميكانيكية الخاصة بالتصوير الفيديوي

٣-٦-١ اختبار الركلة الحرة والتصوير الفيديوي

اجرى الباحث تصوير اختبار مهارة الركلة الحرة بكاميرتين فيديوية سريعة (٢٤٠ ص / ث) لاستخراج المتغيرات البيو ميكانيكية، وتم تحديد ارتفاع الكاميرات وأبعادها عن مجال الحركة على وفق نتائج التجربة الاستطلاعية وكما يأتي:

- اختبار مهارة التهديف من الثبات بكرة القدم من الركلة الحرة المباشرة:

- اسم الاختبار: التهديف من الثبات بالكرة الذكية^(١).
 - الغرض من الاختبار: قياس مستوى أداء التهديف من الثبات والدقة والمتغيرات البيو ميكانيكية.
 - الأدوات المستخدمة: كرة القدم، ملعب كرة قدم قانوني، شريط قياس معدني، جدار صد كاميرتين فيديويتين بسرعة ٢٤٠ ص / ث.
- طريقة الأداء: يتم وضع الكرة في نقطة تبعد عن الهدف بمسافة (٢٠ متراً) من المنتصف وبمواجهة المرمى ويوضع جدار الصد على بعد (٩,١٥ م) وبارتفاع (١,٨٠ م)، ويتم وضع الكاميرات بحسب مواقعها التي تم تحديدها سلفاً بالتجربة الاستطلاعية، وبعدها يقوم كل لاعب بأداء ركل الكرة والتهديف عبر حائط الصد بعد أن يتم تقسيم هدف كرة القدم بشرط إلى (٣) أقسام طولية اذ يبعد القسم الأول عن أحد عمودي الهدف مسافة (١ م)

(١) علي سلوم الحكيم: الاختبارات والاحصاء في المجال الرياضي، جامعة القادسية، مطبعة وزارة التعليم العالي، ٢٠٠٤، ص ١٥٩.

وكذلك القسم الثاني، ويتم تقسيم هذه الأقسام إلى أقسام (علوي ووسط وسفلي) ويكون قياس كل قسم (٨١ سم) بينما يكون القسم الثالث في وسط المرمى وبمسافة (٥,٣٢ م) ويعطى لكل لاعب ٣ محاولات.

* طريقة التسجيل:-

يمنح اللاعب (٥) درجات إذا قام بالتصويب على الجزء الأيمن والأيسر في الزوايا العليا والسفلى بجانب العمود، ويمنح (٣) درجات إذا قام بالتصويب على المنطقة الوسطى بجانب العمودين، ويمنح (٢) درجتان عند التصويب في الجزء الأوسط (الأكبر) من المرمى، وسيتم اعتماد سرعة مسار الكرة (المحددة بقياسات الكرة الذكية) ودرجة الدقة في حساب دقة مهارة التصويب وفق المعادلة الآتية:

$$\text{الدقة} = \text{مجموع الدرجات} / \text{مجموع الازمان}^{(١)}$$

شكل (٤) اختبار التهديد من الثبات على الهدف

(١) صريح عبد الكريم الفضلي: محاضرة علمية موثقة في مجلة البحوث لوقائع المؤتمر العلمي الثالث لجامعة القادسية كلية التربية الرياضية ٢٠١٣.

٣-٦-٢ كيفية استخراج القياسات البيو ميكانيكية:

- زاوية انطلاق الكرة: الزاوية المحصورة بين الخط الواصل من منتصف الكرة قبل لحظة انطلاق وموقعها بعد (٨) صور مع الخط الأفقي الموازي للأرض المار من مركز الكرة وتقاس بالدرجة. لاحظ الشكل رقم ٥.

شكل (٥) قياس زاوية الانطلاق

المتغيرات البيو كينماتيكية الخاصة باللاعب:

- السرعة الزاوية لساق الرجل الراكلة: يتم استخراجها بواسطة حساب عدد الدرجات لساق الرجل الراكلة من نهاية المرجحة الخلفية الى لحظة الاتصال بالكرة خلال زمن المرحلة ويتم حسابها من خلال القانون السرعة الزاوية للساق = زاوية (بالقطاع) / زمن (قطاع / ثانية)، وتقاس السرعة المحيطية للكاحل بالاستفادة من السرعة الزاوية للساق وعلى وفق ما تم ذكره في مبحث القياسات البيو ميكانيكية.

شكل (٦) قياس السرعة الزاوية للساق

وتم قياس القوة اللحظية للساق بقانون: القوة = كتلة الساق (*) \times السرعة المحيطية / الزمن اللحظي.

السرعة الزاوية لفخذ الرجل الراكلة: يتم استخراجها بواسطة حساب عدد الدرجات لفخذ الرجل الراكلة من نهاية المرجحة الخلفية الى لحظة الاتصال بالكرة خلال زمن المرحلة ويتم حسابها من خلال القانون الآتي: السرعة الزاوية للفخذ = زاوية (بالقطاع) / زمن (قطاع / ثانية)

شكل (٧) قياس السرعة الزاوية للفخذ

(*) كتلة الساق = كتلة الجسم \times الوزن النسبي للساق ١٨%

وتقاس السرعة المحيطية للفخذ والقوة اللحظية وفق نفس السياق الذي ذكر في الساق.

- السرعة الزاوية للجذع: يتم استخراجها بواسطة حساب عدد الدرجات للجذع من

نهاية المرحلة الخلفية الى لحظة الاتصال بالكرة خلال زمن المرحلة ويتم حسابها

من خلال القانون:

$$\text{السرعة الزاوية للجذع} = \text{زاوية (بالقطاع)} // \text{زمن (قطاع/ثانية)}$$

وتقاس السرعة المحيطية للجذع والقوة اللحظية وفق نفس السياق الذي ذكر في الساق

أيضاً.

شكل (٨) السرعة الزاوية للجذع

- زمن التماس بين القدم والكرة: هو الزمن المحصور بين أول تماس بين القدم

والكرة الى أخير لحظة تماس ويقاس بوحدة الثانية.

0:00:00:00

0:00:00:20

شكل (٩) الزمن اللحظي لمس الكرة

سرعة اقتراب اللاعب: هي حاصل قسمة مسافة خطوة الاقتراب الأخيرة على زمنها ويتم

قياسها لمسار مركز ثقل اللاعب في هذه الخطوة من خلال القانون الآتي:

السرعة = المسافة / الزمن.

شكل (١٠) سرعة الاقتراب

٣-٦-٣ الاختبار القبلي:

تم إجراء الاختبار القبلي على عينة البحث في (١٤ / ٣ / ٢٠٠٨) على ملعب نادي النهرين الرياضي بعد أن وضعت الكاميرات في الأماكن المحددة وتهيئة الاستمارات الخاصة لتدوين أسماء أفراد العينة وتسلسلاتهم ونتائج الاختبارات.

٣-٦-٤ تدريبات المقاومة

تم استخدام الأربطة المطاطية كمقاومات ديناميكية تتسجم مع حركة أجزاء الجسم في أثناء أداء تدريبات الركلة من أجل تسليط هذه المقاومات على العضلات العاملة الفعلية في المهارة وتأثيره هذه المقاومات في تحشيد اكبر عدد من الوحدات الحركية التي لم يسبق أن دربت فعلياً لتطوير القوة العضلية المبذولة فيها وتحسين الاداء الفني والحركي والمهاري، والشكل (١٢) في الأسفل يوضح بعض هذه التدريبات، وطبقت التدريبات بواقع ٣ مرات اسبوعياً ضمن تدريبات الأداء الفني والخططي، ولمدة ثمانية أسابيع اعتباراً من تاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٨ إلى آخر وحدة تدريبية يوم ١٦ / ٥ / ٢٠١٨ أي تنفيذ ٢٤ وحدة تدريبية، وقد أجرى التدريبات في مرحلة الإعداد الخاص بطريقة التدريب التكراري الفتري مرتفع الشدة، وقد حدد الباحث الشدة التدريبية على وفق التكرار القصوي لكل تمرين فضلاً عن إنَّ تحديد الشدة بالحبال المطاطية كان وفقاً لأقصى طول يصله الحبل المطاط وحسب ألوان الأربطة المطاطية حيث أن الحبل الأصفر أقل الحبال شدةً يليه الحبل الأخضر ثم الحبل الأحمر ثم الأزرق ثم الأسود ثم الحبل البنفسجي أقواهم شدةً.

شكل (١١) بعض تدريبات الاشرطة المطاطية

٣-٦-٥ الاختبار البعدي

تم إجراء الاختبار البعدي بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٨ على وفق السياقات نفسها والظروف التي تمت بها الاختبارات القبلية وعلى ملعب نادي النهريين الرياضي نفسه.

٣-٧ الوسائل الاحصائية المستخدمة في البحث

استخدم الباحث برنامج التحليل الاحصائي (SPSS) والقوانين الآتية:

الوسط الحسابي - الانحراف المعياري - قانونات للعينات المترابطة وغير المترابطة
- معامل الاختلاف - الإلتواء - الوسيط.

الفصل الرابع

٤- النتائج عرضها وتحليلها ومناقشتها

١-٤ عرض النتائج

٢-٤ تحليل النتائج

٣-٤ مناقشة النتائج

٤ - عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

٤-١ عرض وتحليل نتائج متغيرات الكرة الذكية ومناقشتها:

جدول (٣)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات الكرة

الذكية للمجموعتين التجريبية والضابطة

المتغيرات	مج	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		ف	ف هـ	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
		ع	س	ع	س					
سرعة الكرة م / ث	ت	١.٦٧١	٢٠.٣٦	١.٢٣١	٢٢.٤٦	٢.١	٠.٥٥٠	٣.٨١٥	٠.٠٠٥	دال
	ض	١.٥٩٦	٢٠.٤٥	٢.٠١٤	٢٠.٦٨	٠.٢٣	٠.١١٤	٢.٠١٥	٠.٣١٥	غ دال
سرعة دوران الكرة قط / ث	ت	١.٨٨٧	٧.٠٨٣	١.٥٧	٩.١٢٣	٢.٠٤	٠.٤٣٢	٤.٧١٢	٠.٠٠٠	دال
	ض	٢.١٥٨	٦.٩٥٧	٢.٣١٤	٧.٠١٨	٠.٠٦١	٠.٠٦٢	٠.٩٨٤	٠.٦٢١	غ دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (٥)

جدول (٤)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبار البعدي لمتغيرات الكرة الذكية بين

المجموعتين التجريبية والضابطة

المتغيرات	التجريبية		الضابطة		ف	ف هـ	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
	ع	س	ع	س					
سرعة الكرة م/ث	٢٢.٤٦	١.٢٣١	٢٠.٦٨	٢.٠١٤	١.٧٨	٠.٥٥٣	٣.٢١٨	٠.٠١١	دال
سرعة دوران الكرة قط/ث	٩.١٢٣	١.٥٧	٧.٠١٨	٢.٣١٤	٢.١٠٥	٠.٦٤٤	٣.٢٦٥	٠.٠٢٠	دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (١٠)

من خلال الجدول (٣) نجد أن قيمة (ت) لمتغير (سرعة الكرة) ظهرت بقيمة (٣.٨١٥) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٥) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ونجد أن قيمة (ت) للمتغير نفسه (سرعة الكرة) بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (٢.٠١٥) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٣١٥) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

من الجدول (٣) نفسه نجد أن قيمة (ت) لمتغير (سرعة دوران الكرة) ظهرت بقيمة (٤.٧١٢) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٠) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة

التجريبية، ونجد أن قيمة (ت) للمتغير نفسه (سرعة دوران الكرة) بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (٠.٩٨٤) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٦٢١) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

إن ظهور النتائج المعنوية لمتغيرات الكرة الذكية كانت بتأثير تدريبات المقاومات التي استخدمها الباحث، وإن مراجعة النتائج مع أفراد المجموعة التجريبية حول هذه المتغيرات خلال التدريب بالكرة الذكية كان لها مردود ايجابي في زيادة الشعور بالحركة المطلوبة ومتطلبات القوة المطبقة على الكرة وطريقة تطبيقها إذ كلما زاد الاهتمام بتقديم تمرينات مماثلة لشكل المسارات الحركية في الوحدة التدريبية أمكن تعليم اللاعبين المهارة الصحيحة على نحو أفضل سيما إذا كانت المهارة المعطاة ذات صعوبة عالية وجديدة بالنسبة للاعبين^(١).

ويعزو الباحث أيضاً سبب هذا التطور إلى تأثير التمرينات المطبقة وما احتوته في تطور العضلات العاملة التي ارتبطت مع الأداء المهاري لتظهر تقدماً واضحاً لدى أفراد المجموعة التجريبية، إذ إنَّ التدريب على وفق اسلوب علمي وتخطيط صحيح يعد "الوسيلة المثلى التي يتبعها المدرب في بناء لاعبيه وتعويدهم على مواجهة الصعوبات المحتملة في المباراة وعن طريق التدريب يكتسب اللاعبون الخبرة التي تمكنهم من حل المشكلات التي

(١) أسامة كامل راتب: الأعداد النفسية لتدريب الناشئين، ط١، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٧، ص ٨٠.

تواجههم في المباراة"^(١)، كما أنّ تكرار التدريب وإعطاء التصحيحات حول الاداء بمساعدة معطيات الكرة الذكية لعدة مرات تمكن اللاعب من اتقان المهارة وادائها بشكل افضل. "ذلك لأن التمرين الكثير على تعلم المهارات الاساسية واعادتها بصورة مستمرة يساعد على ادائها بشكل سليم خلال اللعب"^(٢). كما أنّ خصوصية التمرينات المستخدمة في تطوير بعض انواع الركلات وما تتمتع به في كونها مشابهة للأداء المهاري وهذا ما اشارت اليه دراسات عديدة حيث اكدوا "من ان مبدأ الخصوصية يعني احتواء التدريب والتعلم على الحركات المشابهة لطبيعة الاداء في النشاط الرياضي الممارس"^{(٣) (٤)}.

وقد اشارت بعض الدراسات التي تناولت سرعة الكرة وتحليلها الى ان سرعة الكرة بلغت (٩٢.٨٨ كم/س) (٢٥.٨ م / ث) من مسافة (٢٥م)^(٥) عند تحليل حركة مرجحة الرجل الركلة عند التهديف.

ويظهر من الجدول السابق نفسه أنّ هناك تطوراً ملموساً في سرعة دوران الكرة، وهذا التطور يدل على أنّ القوة المبذولة على الكرة لحظة أداء الركلة كانت بقيمة أكبر، وتزداد السرعة الدورانية بزيادة القوة المبذولة على مسافة من مركز ثقل الكرة (كعزم)، وهذا يشير

(١) ثامر محسن وموفق المولى: التمارين التطويرية بكرة القدم، ط١، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٩٩، ص١٩.

(2) Owen , B. , and Clark N. , Beginners Guide to Soccer Training and coaching , pelham books Ltd. , London , 1975, P: 13.

(3) fisher , G and Peterson , R : Scientific Basic of Athletes condoning , lead fobigen , philadilphia , 1990 , p:43.

(4) Lamb , D : physiology of exercise , Response and adaptations Macmillan publishing newyork , 1984 , p:45.

(5) Hong, S., Chung, C., Nakayama, M., Asai, T.: Muscle activity in the soccer kick , London: E and FN spon; 2010, p. 178.

إلى تطور القوة العضلية العاملة بالرجل الراكلة عند تنفيذ الركلة وهذا ما جعل سرعة دوران الكرة أكبر في الاختبار البعدي فضلا عن تأثير التمرينات الخاصة بالكرة الذكية التي أدت الى تطور اداء الركلة ومتطلباتها من القوة.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ معدل سرعة دوران الكرة عند التهديف، قد يكون بحدود (٤-١٠ دورة / ثانية)^(١) (٢) ^(٣). وهو ما توصل إليه الباحث من نتيجة فيما يخص سرعة الكرة وسرعة دورانها بالنسبة لركلة التصويب الثابت.

ويعزو الباحث السبب في زيادة الدوران إلى ركل الكرة في خارج مركزها أي أنّ نقطة التأثير تكون خارج مركز الكرة فينتج عنه دوران في الكرة وأن هذه الحالة تؤدي الى توزيع الضغط داخل الكرة بشكل متساوٍ وبذلك تؤدي هذه الحالة الى جانب مقاومة الهواء نشوء تيارات هوائية مضطربة خلف الكرة.

وهذا ما أكدته سوزان هيل بقولها: "يمكن أن تؤدي مقاومة الهواء الى توليد اضطرابات في شكل ومسار المقذوف"^(٤). "وتسبب هذه التيارات الهوائية إلى خلق حالة من اختلاف الضغوط خارج الكرة إذ يكون ضغط الهواء عالياً في جهة يسار الكرة وواطئاً إذا

(1) Asai, T., Seo, K., Kobayashi, O., Nunome, H.: Analysis of Powerful bull kiking in Biomechanics , Human Kinetics, 2008, p. 64-69.

(2) Asai, T., Seo, K., Kobayashi, O., Sakashita, R.: Their Function Revealed by Electromyography; 2006, p. 327-332.

(3) Hong, S., Chung, C., Nakayama, M., Asai, T.: knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from three angles of approach. Medicine and science in sports and Exercise; 2010, p. 179.

(4) سوزان هيل: أساسيات البايوميكانيك، (ترجمة)، حسن هادي واخرون، بغداد، المكتبة الرياضية للنشر والتوزيع، ٢٠١٤، ص ٣٦٦.

كان دوران الكرة من اليسار إلى اليمين والعكس صحيح، وعند حركة الكرة بسرعة كافية فإنها ستميل في الثلث الأخير من مسارها إلى جهة اليسار^(١).

وإنَّ مبدأ ماغنوس يفسر "التأثير في تغيير مسار المقذوف عند انتقاله خلال الهواء ما يسبب إنحرافاً في مسار المقذوف باتجاه دوران ذلك المقذوف حيث تُترجم حركة الكرة القوسية إلى أن الكرة تركل بشكل عمودي مع الدوران الذي يُسبب أتباع الكرة مساراً قوسياً باتجاه الدوران في جميع مسارات الطيران"^(٢). وهذا المسار وسرعة الدوران لها علاقة بتطور مستوى القوة في العضلات العاملة لأفراد المجموعة التجريبية بسبب انتظامهم بالتدريب الخاص بالمقاومات التي استخدمتها الباحثة.

وبالرجوع إلى الجدول (٣) نلاحظ ان نتائج المعالجات الاحصائية لم تظهر فروقاً دالة إحصائية في متغيري سرعة الكرة وسرعة دورانها لنتائج المجموعة الضابطة، ويمكن إرجاع السبب إلى اتباع المدرب تدريبات لا تعتمد نتائج التحليل وتشخيص الخلل والضعف في الأداء والتي لا يمكن أن تعزز من مستوى تطور أداء اللاعبين، ولا يمكن ان تحدث أي تطور لها، وهذا ما يؤكد (محمد علي القط) من "أنَّ التدريب الرياضي هو المحور الرئيس الذي عن طريقه يمكن تحقيق الأهداف المنشودة بالوصول بالفرد الرياضي إلى أفضل

(١) سوزان هيل: مصدر سبق ذكره، ص ٦١١.

(٢) محمد جاسم اسماعيل: البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضة، ط ١، بغداد، دار الكتب والوثائق، ٢٠١٢، ص ٢١٦.

المستويات"^(١). ولأن أي تمرين يكون ذا مردود ايجابي في مستوى الأداء المهاري إذا كانت طبيعة التمرين تميل الى تطوير الأداء.

وعند مقارنة نتائج الاختبارات البعدية لكلا المجموعتين، الجدول (٤) نلاحظ الفروق الدالة التي كانت لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية والذي يرجع إلى استخدام التمرينات المشابهة للأداء وبشكل منتظم وبتكرارات كثيرة فضلاً عن تدريبات المقاومات بالأربطة المطاطية والتي كانت التمرينات على وفق المتغيرات الميكانيكية التي كانت ذات تأثير كبير في تطور دقة سرعة الكرة ودورانها، إذ إنَّ التدريبات المطبقة أدت إلى هذا التطور الذي أعطى فائدة ميكانيكية عززت الأداء الحركي إذ "إنَّ الأساس الميكانيكي لتحقيق الدقة تكمن في كيفية التعامل المناسب لوضعية الضربة وقاعدة ارتكاز اللاعب وعلاقة ذلك بالأجزاء الأخرى من الجسم والتي يكون لها دور فعال لأداء مهارة التهديف بنجاح وفاعلية"^(٢). وإنَّ تحسن سرعة أداء المهارة مرتبط بطبيعة التدريب عليها من خلال تحسين كفاءة العمل العضلي المنجز وزوال الانقباضات الزائدة وقلة الأخطاء وزيادة عدد المحاولات الناجحة يؤدي لثبات الإنجاز وتشابه الأداءات وتقارب نتائجها"^(٣).

(١) محمد علي احمد القط: فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة , المركز العربي للنشر , ج٢ , القاهرة ٢٠٠٢ , ص٨٣.

(٢) آمال جابر ومحمود إبراهيم، تأثير اختلاف الشدة على بعض المتغيرات الكينماتيكية المرتبطة بالتوافق الحركي لدى لاعبي كرة القدم بدولة البحرين، بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي للرياضة العربية وطموحاتها المستقبلية، جامعة الامارات العربية ١٢-١٤ ابريل ١٩٩٩.

(٣) نبيل محمود شاكر، معالم الحركة الرياضية والنفسية، ط١، ٢٠٠٧، ص٨٢.

٤-٢ عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعدي للمتغيرات البيو ميكانيكية ومناقشتها:

جدول (٥)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات البيو

ميكانيكية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغيرات	مج	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		ف	ف هـ	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
		ع	س	ع	س					
زاوية الانطلاق بالدرجة	ت	١٨.٥	٣.٢٥	٢١.٦١	١.٢٦	٣.١١	٠.٨٥٤	٣.٦٤١	٠.٠٠٣	دال
	ض	١٧.٢٣	٤.٨١	١٨.٢	٣.٧٥	٠.٩٧	١.٠٩٣	٠.٨٨٧	٠.٠٦٤	غ دال
سرعة انطلاق الكرة م/ث	ت	٣٥.٣٠	٤.٥٦	٤٢.٢	٣.٦٤	٦.٩٠	١.٦٥٠	٤.١٨٠	٠.٠٠١	دال
	ض	٣٣.٤١	٥.٦١	٣٤.٣٢	٥.٨	٠.٩١	٠.٧٥٦	١.٢٠٤	٠.٠٩٣	دال غ
سرعة الركبة م/ث	ت	٣.٥٣	٠.٣٢	٣.٨٥	٠.٢٢	٠.٣٢	٠.١٠٧	٢.٩٩٨	٠.٠٤٦	دال
	ض	٣.٤٧	٠.٤٥	٣.٥٢	٠.٣٦	٠.٠٥	٠.٠٤٠	١.٠٣	٠.٢١٥	غ دال
سرعة الكاحل م/ث	ت	٣.٦٩	٠.٦٥	٤.١٢	٠.٢٦	٠.٤٣	٠.١٣٨	٣.١٢٤	٠.٠٢٨	دال
	ض	٣.٦٥	٠.٧٥	٣.٦٩	٠.٧٠	٠.٠٤	٠.١٤٩	٠.٢٦٩	٠.٣٥١	غ دال
سرعة القدم م/ث	ت	٤.٠٣	٠.٥٤	٥.٦٤	٠.٣٢	١.٦١	٠.٤٦٥	٣.٤٥٦	٠.٠٠٦	دال
	ض	٣.٩٦	٠.٦٨	٤.١٠	٠.٧٤	٠.١٤	٠.٠٨٥	١.٦٣	٠.٠٥٦	غ دال
سرعة اقتراب م/ث	ت	٣.٠١٥	٠.٨٦	٤.٥٠	٠.٥٤	١.٤٨٥	٠.٣٣	٤.٥١	٠.٠٠٠	دال
	ض	٢.٦٩	٠.٩١	٢.٩٨	٠.٨٦	٠.٢٩	٠.٤٢٠	٠.٦٨٩	٠.٧٤٢	غ دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (٥)

جدول (٦)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية للمتغيرات البيو ميكانيكية بين

المجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغيرات	التجريبية		الضابطة		ف _د	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
	س	ع	س	ع				
زاوية انطلاق د	٢١.٦١	١.٢٦	١٨.٢	٣.٧٥	٣.٤١	٤.٨١٢	٠.٠٠١	دال
سرعة انطلاق الكرة	٤٢.٢	٣.٦٤	٣٤.٣٢	٥.٨	٧.٨٨	٤.٨٧٠	٠.٠٠٠	دال
سرعة الركبة م/ث	٣.٨٥	٠.٢٢	٣.٥٢	٠.٣٦	٠.٣٣	٣.١١٠	٠.٠٠٣	دال
سرعة الكاحل م/ث	٤.١٢	٠.٢٦	٣.٦٩	٠.٧٠	٠.٤٣	٣.٥٢١	٠.٠١٢	دال
سرعة القدم م/ث	٥.٦٤	٠.٣٢	٤.١٠	٠.٧٤	١.٥٤	٥.١٣٢	٠.٠٠٠	دال
سرعة اقتراب م/ث	٤.٥٠	٠.٥٤	٢.٩٨	٠.٨٦	١.٥٢	٤.٩٩١	٠.٠٠٠	دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (١٠)

من خلال الجدول (٥) نجد أن قيمة (ت) لمتغير (زاوية انطلاق الكرة) ظهرت بقيمة (٣.٦٤١) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٣) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية في هذا المتغير. بينما كانت قيمة (ت) للمجموعة الضابطة لنفس المتغير (زاوية انطلاق الكرة) بقيمة (٠.٨٨٧) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٦٤) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

من الجدول (٥) نفسه نجد أن قيمة (ت) لمتغير (سرعة ركبة الرجل الراكلة) ظهرت بقيمة (٢.٩٩٨) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٤٦) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية. ونجد أن قيمة (ت) لنفس المتغير (سرعة الركبة) بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (١.٠٣) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٢١٥) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

أما بالنسبة لمتغير سرعة الكاحل فنجد أن قيمة (ت) ظهرت بقيمة (٣.١٢٤) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٢٨) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥). وهذا يدل على أن الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ونجد أن قيمة (ت) لنفس المتغير بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (٠.٢٦٩) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٣٥١) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

أما متغير سرعة القدم فإن قيمة (ت) ظهرت بقيمة (٣.٤٥٦) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٦) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية. ونجد أن قيمة (ت) للمتغير نفسه بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (١.٦٣) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٥٦) وهي

(أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختباريين للمجموعة الضابطة.

أما متغير سرعة الاقتراب فإن قيمة (ت) ظهرت بقيمة (٤.٥١) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٠) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ونجد أن قيمة (ت) للمتغير نفسه بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (٠.٦٨٩) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٧٤٢) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختباريين للمجموعة الضابطة.

يعرض الجدول (٦) نتائج الفروق بين الاختبارات البعدية للمتغيرات البيو ميكانيكية ذاتها، اذ بلغت قيمة (ت) لمتغير زاوية انطلاق الكرة (٤.٨١٢) بمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠١) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (١٠) ولصالح المجموعة التجريبية، بينما بلغت قيمة (٣.١١٠) وبمعنوية حقيقية بلغت (٠.٠٠٣) في متغير سرعة الركبة لصالح المجموعة التجريبية أيضاً، وبلغت قيمة (٣.٥٢١) لمتغير سرعة الكاحل وبمعنوية حقيقية (٠.٠١٢) لصالح المجموعة التجريبية كذلك، بينما بلغت قيمة (ت) في متغير سرعة القدم (٥.١٣٢) وبمعنوية حقيقية (٠.٠٠٠) لصالح المجموعة التجريبية كذلك. وأخيراً كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية في متغير سرعة الاقتراب اذ كانت قيمة (٤.٩٩١) أمام مستوى معنوية (٠.٠٠٠).

لقد أظهرت نتائج زاوية الانطلاق وسرعته بين المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة فروقاً معنوية ولصالح المجموعة التجريبية.

ويرى الباحث أنّ تحقيق زاوية وسرعة انطلاق جيدة تأتي من تحقيق المسافة الجيدة بين قدم الارتكاز والكرة وبما يهيئ الوضع الميكانيكي المناسب للاعب لركل الكرة على وفق الزاوية والسرعة المطلوبة، إذ إنّ المسافة بين الكرة وقدم الارتكاز تقررها وظيفة ونوع الركل المنجز^(١)، وهذا ما عملت عليه التدريبات التي طبقتها الباحثة على أفراد المجموعة التجريبية في تحديد مسافة مناسبة للاعب لخلق حالة من الاتزان الحركي لأجزاء الجسم أثناء التنفيذ، فعند التنفيذ يحتاج اللاعب الى قوتين متساويتين قوة لركل الكرة (الرجل الراكلة) وقوة مقابلة لها (رجل الارتكاز) أثناء عملية ركل الكرة إذ إنّ "توازن اللاعب والتوافق الحركي الصحيح لأقسام الجسم والعمل العضلي الانسيابي بزوايا مثالية له دور أساس في نجاح ميكانيكية التهديف"^(٢). ويشير (الصميدعي، ١٩٩٠) إلى "وجود ارتباط وثيق وعالٍ بين دقة التهديف ومكان وضع قدم الارتكاز، فكلما كانت قدم الارتكاز قريبة من خط الكرة الامامي كلما كانت الدقة أكبر"^(٣).

إنّ زاوية الانطلاق تعتمد على المركبتين الافقية والعمودية، ويعزو الباحث السبب إلى معنوية زاوية انطلاق الكرة للتمارين المشابهة للأداء وما احتوته هذه التمارين من خلال

(1) McGinnis , P.M , Biomechanics of Sport and Exercise, human Kinetics, 2005, 19: pp855-66.

(2) Bsmajian , J. Muscle Alive : Their Function Revealed by Electromyography, 3th. William and wilkins, 1995 , P: 48.

(٣) لؤي غانم الصميدعي : مصدر سبق ذكره، ١٩٩٠، ص ١٦٠.

تقسيم الهدف إلى أقسام لدقة التهديف وارسال الكرة بزوايا مختلفة ومن مناطق مختلفة في التهديف وعلى مناطق الدقة وان الاعداء والتكرار على تنفيذ مهارة الركلة الثابتة من قبل افراد المجموعة التجريبية خلق زوايا انطلاق مناسبة نحو مناطق الدقة في الهدف المقسمة على المرمى، ويشير (فارس ٢٠١١) هنا الى أن "زاوية انطلاق الكرة تعد من أهم المتغيرات التي تؤدي دوراً فاعلاً ومباشراً لرسم مسار قوس الطيران المتمثلة في تحقيق الهدف الميكانيكي أثناء أداء مهارة دقة التهديف وذلك من حيث التطبيق الصحيح للقوة المتجهة من خلال عملية ركل الكرة"^(١). لهذا تعد زاوية انطلاق الكرة من العوامل المهمة التي ترسم المسار الحركي الصحيح للكرة في تحديد مناطق الدقة المؤثرة في المرمى واستناداً لذلك يؤكد الباحث على الاسلوب العلمي الصحيح في تنفيذ المهارة الحركية من خلال اتباع المتغيرات الميكانيكية التي تؤثر على اداء بعض انواع الركلات الحرة المباشرة.

ويرجع الباحث التطور الحاصل في متغير سرعة انطلاق الكرة إلى تدريبات المقاومة المستخدمة على وفق الأداء المهاري الذي أدى إلى تقليل الزمن المستغرق بثبات المسافة في أثناء تنفيذ الركلات الحرة المباشرة. ويرى الباحث أن هذا التطور عائد إلى زيادة القدرة العضلية والمرونة للرجلين واطالة ذراع المقاومة ونقطة استناد رجل الارتكاز، فقد عملت التدريبات على زيادة مرونة وقدرة الرجل الراكلة ورجل الارتكاز نتيجة مما زاد في قوة الرجلين وبتزايد القوة تزداد تعجيلها حسب القانون الميكانيكي (القوة = كتلة الجسم × التعجيل). أما

(١) فارس حسن عبد الجبار: تأثير استخدام منحني النظم في تطوير بعض الخصائص البيوميكانيكية المحددة لمسار طيران الكرة في أثناء أداء مهارة دقة التصويب بكرة القدم، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة البصرة، ٢٠١١، ص ١٠٨.

ما يتعلق بعملية اطالة ذراع المقاومة فقد جاء هذا العامل نتيجة مدّ الرجل الراكلة للخلف في أثناء التنفيذ مما يزيد من سرعة الكرة "فكلما طالت المسافة من مركز الكرة الى مركز المفاصل الناشطة في الركلة طال نظام العتلات العاملة وبالتالي زادت سرعة الكرة"^(١). وهذا ما نلاحظه من خلال تطور سرعة الرجل الراكلة بكل أجزاءها (الساق والفخذ والقدم)، وعليه فإنّ وضع قدم الارتكاز في الوضع المناسب أتاح للرجل الراكلة المدى الأكبر، ومن ثم الحصول على السرعة المناسبة كما أنّ لموقع قدم الارتكاز أثراً كبيراً في زيادة سرعة الكرة من خلال الموقع الجيد للحفاظ على اتزان الجسم في أثناء التنفيذ أي "أنّ خفض مركز ثقل الجسم يرتبط بنقصان درجة مد ركبة الرجل الساندة (رجل الارتكاز) وهذا ما يحقق التوازن والاستقرار الجيد الذي يساعد على اتمام حركة الرجل وتحقيق الهدف الميكانيكي من هذه المهارة"^(٢). الأمر الذي يزيد من سرعة الكرة "لحظة ركل الكرة مع وجود مركز ثقل للجسم قريبا من نقطة استناد رجل الارتكاز من العوامل الميكانيكية الجوهرية في تحقيق سرعة انطلاق الكرة"^(٣).

أما فيما يخص الفروق التي كانت معنوية في سرعة أجزاء الرجل الراكلة فيرى الباحث أن الهدف من التدريبات التي طبقت على افراد المجموعة التجريبية هو احداث تطور القوة في مجاميع القوة العضلية العاملة في مهارة التهديد من الثبات والتي بتطورها تتطور

(١) عدي جاسب حسن: تأثير استخدام ترمينات الكرة أو بدونها والاثنين معاً لتطوير القدرات البدنية الخاصة وعلاقتها بالمهارات الأساسية بكرة القدم، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ٢٠٠٨، ص ١٠٤.

(٢) وسام شامل كامل: أثر الجهد البدني على بعض القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات البيوكيميائية ومستوى أداء مهارة التهديد في خماسي كرة القدم، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ٢٠٠٧، ص ١٢٥.

(٣) عدي جاسب حسن: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٨، ص ١٢٧.

السرعة الخاصة لأجزاء الرجل الراكلة (الفخذ والساق والقدم) وبما يتطلبه الأداء الفني الخاص بمهارة ركل الكرة بالقدم "حيث ان التنوع في التدريب وادخال أكثر من مهارة في تمرين واحد قد أسهم في تطوير بعض الصفات البدنية"^(١)، وفاعلية هذا التنفيذ في تطبيقها يتوقف عند دقة الاداء وتحقيق الزوايا المناسبة في هذه الاجزاء وبأقل زمن ممكن للأداء والتي يجب أن تكون مبنية على أسس علمية صحيحة هدفها وصول اللاعبين إلى التكامل في الاداء الفني، فقد جاءت النتائج منسجمة مع الهدف من هذه التدريبات وما يتطلبه من تحقيق هذا الهدف على "أن يقوم المدرب بتخطيط وتنظيم قدرات لاعبيه البدنية والفنية والذهنية وصفاتهم الخلقية في اطار موحد للوصول بهم الى اعلى مستوى من الاداء الرياضي وخاصة في أثناء المباريات"^(٢).

وعليه نرى أن سبب تطور أفراد المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في هذه المتغيرات كافة كان بسبب تركيز التدريب على تحقيق الایعازات العصبية الصادرة من الدماغ وبتجاه قدم واحدة وهي قدم الرجل الراكلة على وفق المقاومات المستخدمة وبصورة مستمرة التي اعطيت من خلال التدريبات المشابهة للأداء مما أدى إلى خلق نوع من التوافق العصبي العضلي للمجموعة العضلية العاملة في هذه الرجل جعلها تؤثر في الانقباض العضلي وكذلك في عمل القوة ورد الفعل الذي أدى إلى إمكانية السيطرة الحركية على العضلة أو المجموعات العضلية العاملة ومن ثم إمكانية توجيه عمل العضلات بالسرعة

(١) ضياء ناجي عبود: تأثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات الاساسية بكرة القدم, رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد. ٢٠٠٣، ص ٥٢.

(٢) حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في تدريب كرة القدم، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٠، ص ٩.

المطلوبة عن طريق أداء العمل العضلي السريع، الذي أثر على استثارة أكبر عدد ممكن من الالياف العضلية بالعضلة الواحدة حيث يقوم الجهاز العصبي بالتنسيق بين هذه المجموعات العضلية لإنتاج القوة المطلوبة في التوقيتات المناسبة وفقاً لمتطلبات الاداء المهاري^(١).

و يؤكد (هارة) أنّ "التمرينات التي تؤدي يجب ان تحتوي على جزء من مسار حركة الفعالية التي تعمل فيها عضلة أو عدة عضلات من حيث (القوة - الزمن - المسار) عند أداء حركات المنافسة"^(٢). فضلا عن ذلك فان "الاهتمام بتدريبات مماثلة لموقف المنافسة يمكن ان يطور اللاعبين بشكل جيد"^(٣).

إنّ التركيز والتأكيد على الجوانب الفنية المصاحبة للأداء السريع من خلال التأكيد على التوافق بين عمل الرجلين والذراعين وبالمقاومات، وأداء حركة الدفع المتكامل بين أجزاء الجسم المختلفة المساهمة بأداء مهارة الركلة، فضلا عن التأكيد على وضع الجسم، ساهمت جميعها في أن تخرج حركات أجزاء الجسم بالسرعة المطلوبة وعلى وفق التدريبات التي أعطاها للاعبين، وبهذا يكون الباحث قد ركز على الجوانب الأساسية التي تعزز من تطوير قابلية السرعة خلال التدريب وهذا ما أدى برأيه إلى تعزيز تنظيم وتكييف سرعة ردود الافعال الانعكاسية في تنسيق الحركة والإيقاع والتحفيز العصبي مما أثر إيجاباً في ناتج السرعة والاداء الفني لها وقد تم الاستفادة من المقاومات كوسيلة مساعدة لهذا التطور في الانجاز إذ

(١) أبو العلا أحمد عبد الفتاح و آخرون: كرة القدم، الجزائر، طبع في المدرسة العليا لأساتذة التربية البدنية، منتغام، ١٩٩٧، ص ٩٧-١١٧.

(٢) هارة: اصول التدريب، ترجمة عبد علي نصيف، جامعة بغداد، مطابع التعليم العالي، ١٩٩١، ص ٩٥.

(٣) سامي الصفار وآخرون: مصدر سبق ذكره، ١٩٨٧، ص ٣٢.

أن تطبيق تدريبات الأربطة المطاطية كمقاومات أدى إلى "تحسين العناصر الضرورية لسرعة الأداء من خلال تطوير إمكانية أفراد عينة البحث عن طريق زيادة قوة المجاميع العضلية المساهمة بسبب زيادة المقاومة المسلطة على هذه العضلات"^(١).

ويرى الباحث أن تدريب المقاومات المختلفة تعد من الضرورات التي تطور بيوميكانيكية الحركة الصحيحة والمناسبة للإنجاز الحركي من خلال تبادل تأثير القوى المختلفة على الحركة إذ تتسارع أجزاء الحركة الواحدة بعد الأخرى للوصول إلى السرعة مما يؤدي في النهاية إلى تطوير السرعة الخاصة بالمهارة إذا كان استخدام التمرين بصورة انسيابية وبعيدا عن حالات الشد والتوتر العضلي الزائد. وهذا ما تم التأكيد عليه عند تدريب المجموعة التجريبية من خلال التدريبات والذي ساهم في زيادة السرعة الخاصة لأداء المهارة لهذه المجموعة.

ويلاحظ أن سرعة الاقتراب قد تتطور بشكل واضح لأفراد المجموعة التجريبية وانعكس هذا التطور على زيادة السرعة في الخطوة الأخيرة، والواجب الاستفادة من تطور القدرات البدنية وبما يتناسب والأداء المهاري للاعب كرة القدم وبهذا فقد تضمنت التدريبات تطويراً في الركض بالمقاومات خلال أداء مهارة الركلة وبالشكل الذي ينسجم مع التكيف الحاصل في تعليم هذه المهارة في حدود استخدام السرعة في ظروف اللعب الممكنة. فضلاً عن ذلك "فإن تطور السرعة بخصوصيتها يجب ان ترتبط بطبيعة الأداء، إذ لا يمكن

(١) HIGDOM , H. H: Inva ; H. LLUP way T, oun How to go up and down around to your best Adavntage Runner , Vol : 5 (7). 1983 , pp. 39, 41

للإنسان أداء حركة معينة بسرعة عالية في نفس الوقت الذي يؤدي في حركة اخرى ترتبط بالحركة الاولى، الا انه بالرغم من ذلك يمكن ان ترتبط السرعة عند اداء حركة اخرى بالتردد الحركي والتوافق بين اجزاء الجسم لأنها أحد الأسباب التي تساعد اللاعب على تطبيق بعض المهارات بكرة القدم كالتهديف والمناولة.. الخ^(١).

إنَّ تكيف أفراد المجموعة التجريبية على الأوضاع الفنية الصحيحة للأداء وتحقيق أعلى سرعة ممكنة وبأسلوب ميكانيكي صحيح وبما يخدم الهدف يرجع إلى تطور القوة العضلية ورد فعل القوة الناتجة ضمن كتلة جسم اللاعب والتي لها أثر في نقل هذه الكتلة بأسرع ما يمكن في ضمن الهدف المطلوب من هذه الحركة.

(1) DeLuca , C.J , The use of surface Electromyography in Biomechanics , Journal of Applies Biomechanics , 13 : 1997. p89.

٤ - ٣ عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعديـة لمتغيرات القوة اللحظية ومناقشتها:

جدول (٧)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدي للقوة اللحظية

للمجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغيرات	مج	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		ف	ف د	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
		ع	س	ع	س					
قوة لحظية	ت	١٤٦.٦٨	٤١.٥١	١٧٧.٧٥	٢٦.٨٤	٣١.٠٧	٠.٢٧٣	٣.٦٦١	٠.٠٠٠	دال
فخذ نت	ض	١٣٠.٧٢	٥٤.٣٢	١٣٢.٦	٤٨.١٤	١.٨٨	١.٦١٥	١.١٤٦	٠.٢٦٨	غ دال
قوة لحظية	ت	٧٢.٥٦	٣٠.٥١	٨٥.٢٧	٢٣.٨٧	١٣.٠٥	٤.٣٧١	٢.٩٨٥	٠.٠٤١	دال
ساق نت	ض	٦٥.٠٧	٤٤.٣٢	٦٨.٦١	٣١.٠	٣.٥٤	٦.٥٤٣	٠.٥٤١	٠.١٧٠	غ دال
مج القوة	ت	٢١٩.٣٤	٦٤.٢١	٢٦٣.٠٢	٥١.٣	٤٣.٦٨	١٢.٢١	٣.٥٧٥	٠.٠٠٠	دال
نت	ض	١٩٥.٨	٦٧.١٥	٢٠١.٢١	٦٤.٨	٥.٤١	٤.١٢٩	١.٣١٠	٠.٠٨٦	غ دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (٥)

جدول (٨)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية للقوة اللحظية بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية

المتغيرات	التجريبية		الضابطة		ف	ف _د	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
	ع	س	ع	س					
قوة لحظية فخذت	١٧٧.٧٥	٢٦.٨٤	١٣٢.٦	٤٨.١٤	٤٥.١٥	١١.٤٤	٣.٩٤٧	٠.٠٠٠	دال
قوة لحظية ساق ت	٨٥.٢٧	٢٣.٨٧	٦٨.٦١	٣١.٠	١٦.٦٦	٤.٨٨	٣.٤١٢	٠.٠٠٠	دال
مج القوة ت	٢٦٣.٠٢	٥١.٣	٢٠١.٢١	٦٤.٨	٦٢.٠١	١٣.٠٥	٤.٧٥٢	٠.٠٠٠	دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (١٠)

من خلال الجدول (٧) نجد أن قيمة (ت) لمتغير (القوة اللحظية للفخذ) ظهرت بقيمة (٣.٦٦١) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٠) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على أن الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية في هذا المتغير. بينما كانت قيمة (ت) للمجموعة الضابطة لنفس المتغير بقيمة (١.١٤٦) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٢٦٨) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

من الجدول (٥) نفسه نجد أن قيمة (ت) لمتغير (القوة اللحظية للساق) ظهرت بقيمة (٢.٩٨٥) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٤١) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند

درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية. ونجد أن قيمة (ت) لنفس المتغير بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (٠.٥٤١) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.١٧٠) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

أما بالنسبة لمتغير مجموع القوة الكلية نجد أن قيمة (ت) ظهرت بقيمة (٣.٥٧٥) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٠) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ونجد أن قيمة (ت) لنفس المتغير بالنسبة للمجموعة الضابطة بقيمة (١.٣١٠) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٨٦) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند درجة حرية (٥) وهذا يدل على عدم وجود فرق (معنوي) بين الاختبارين للمجموعة الضابطة.

يعرض الجدول (٨) نتائج الفروق بين الاختبارات البعدية لمتغير القوة اللحظية ذاتها، إذ بلغت قيمة (ت) لمتغير القوة للفخذ (٣.٩٤٧) بمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٠٠) وهي (أكبر) من مستوى الخطأ (٠.٠٠٥) عند درجة حرية (١٠) ولصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية، بينما بلغت قيمة ت لمتغير القوة للساق (٣.٤١٢) وبمعنوية حقيقية بلغت (٠.٠٠٠) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية أيضاً، وبلغت قيمة ت (٤.٧٥٢) لمتغير مجموع القوة الكلية وبمعنوية حقيقية (٠.٠٠٠) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية.

يرى الباحث ان سبب تطور المجموعة التجريبية في الاختبار البعدي في القوة اللحظية المبذولة في الفخذ والساق لحظة التهديف يرجع إلى التدريبات الخاصة بالمقاومات التي ركزت على رفع كفاءة العضلات القائمة بالجهد البدني الخاص والتي عملت على زيادة تعبئة أكبر عدد ممكن من الالياف العضلية للمساهمة في إنتاج أقصى مستوى ممكن للقوة اللحظية السريعة، إذ "تزداد القوة العضلية كلما زاد عدد الالياف العضلية المثارة في العضلة الواحدة او المجموعة العضلية"^(١)، ومن جهة اخرى فإن الاعتماد على الأسس العلمية والصحيحة بالحمل التدريبي (حجم وشدة) وصولاً إلى أقصى درجات الشدة لغرض رفع مستوى قد أثر في إنتاج القوة العضلية اللازمة لإنتاج القوة اللحظية السريعة خلال الاداء المهاري والتي أدت بدورها إلى تطور القوة العضلية للقدم الضاربة للكرة وهذا بدوره من خلال رفع مستوى القوة للأطراف السفلى والذي انعكس بشكل ايجابي على المجاميع العضلية الموجودة بالطرف وبالتالي تطور في إنتاج القوة اللحظية.

ويلاحظ أنّ المجموع الكلي للقوة اللحظية يمثل العلاقة الفعلية بين أجزاء الجسم كسلسلة حركية بعضها مع بعضها الآخر وعلاقتها مع الفعل المتبادل بين الجسم والارتكاز لحظة ركل الكرة، وإن الثبات في تنفيذ الأداء الفني يعد شرطاً مهماً أثناء اللعب للوصول إلى التفوق وتخطي العوائق والصعوبات في أثناء أداء العمل العضلي الحركي ولا سيما في المرحلة الأساسية في مهارة ركل الكرة^(٢). إن المميزات البيو ميكانيكية التي تتميز بأداء

(١) مفتي ابراهيم حماد: مصدر سبق ذكره ٢٠٠١، ص ١٧٧.

(٢) محمد عبد الرحيم إسماعيل: الأساسيات المهارية والخططية والهجومية في كرة السلة، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ٧٨.

اللاعب عند تحقيقه الهدف الميكانيكي الأساس وهو وصول اللاعب إلى درجة عالية من معرفة المتغيرات البيو ميكانيكية التي تؤثر بالحركة من حيث مسافة الاقتراب والتعجيل ومكان اتصال القدم بالكرة والسرعة الزاوية المستخدمة للرجل الراكلة ووضعية الجذع المناسبة لنوع الركلة والتي تتناسب بها الدقة تناسباً طرئياً مع قوة وسرعة ركل الكرة وكذلك الشغل المنجز والاحتكاك ومقاومة الهواء ووزن الكرة وحتى نوعية الحذاء الذي يرتديه اللاعب والقوة الداخلية والخارجية ... وغيرها تؤدي إلى رفع المستوى المهاري للاعب من حيث التكنيك وأداء هذه المهارة بشكل ألي وسريع والتي تطورت لدى اللاعب من خلال التدريب المكثف والمتواصل، إذ إن مهارة التهديف الثابت تتم بفترة تحضيرية صغيرة أو أكبر بحسب متطلبات الأداء أو وجود اللاعب المنافس، لذا يلجأ اللاعب إلى ركل الكرة في المكان المناسب لاتصال القدم بالكرة ومساحة اتصالها بالكرة وزمن اتصالها ووضعية جسم اللاعب ومن ثم زيادة سرعة الرجل على وفق القوة المبذولة بعضلات هذه الرجل، ويلجأ اللاعب إلى وضع رجل الاستناد في مكانها إلى جانب الكرة أماماً أو خلفاً بحيث تكون على مسافة مناسبة لغرض زيادة نصف قطر الدوران وزيادة سرعتها الزاوية لأجزائها حول هذا محور الفخذ وفي مرحلة ركل الكرة يحدث تصادم بين قدم اللاعب والكرة بعد أن تسبقه سرعة كبيرة للرجل الراكلة في مفصل القدم والركبة والفخذ في القسم التحضيري للحركة، لغاية لحظة ركل الكرة إذ ترجع قوة ركل الكرة إلى ما تتميز به الرجل الراكلة من قوة عضلية وسرعة حركية زاوية

عالية، وإما المسار الذي تتميز فيعتمد على قوة الضربة فكلما كانت القوة كبيرة كلما أزداد تغير حجم الكرة وشكلها وزاوية طيرانها^(١).

إن التحليل الحركي الذي استند إليه الباحث في قياس المتغيرات البيو ميكانيكية ومعطيات الكرة الذكية ساهمت وبشكل دقيق لمعرفة تفاصيل الجسم وحركاته وتطورها من خلال تحليل الظواهر المؤثرة في الحركة ودراستها واعداد التدريبات الخاصة التي اعتمدها الباحث والتي ساهمت حتماً في تطوير الأداء المهاري للمجموعة التجريبية.

ويرى الباحث أن سبب تطور المجموعتين في اختبار دقة التهديف راجع إلى زيادة قدرة التحكم والسيطرة بالرجل الضاربة وهذا يؤدي إلى تحكم أفضل وأكبر بالمقاومة الموجودة وهي الكرة فضلاً عن أن "تنمية القوة يؤدي إلى تنمية المكونات المرتبطة بالقوة حيث يؤدي تنمية القوة إلى تنمية مختلف الصفات البدنية الأخرى وبشكلٍ متوازٍ مثل السرعة والتوافق"^(٢).

(١) مفتي ابراهيم: مصدر سبق ذكره، ١٩٩٤، ص ٩٩.

(٢) أبو العلا احمد عبد الفتاح: مصدر سبق ذكره، ١٩٩٧، ص ٩٧.

٤-٤ عرض وتحليل نتائج الفروق القبلية والبعدية لاختبار دقة التهديد ومناقشتها:

جدول (٩)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) بين الاختبارين القبلي والبعدى لدقة التهديد للمجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغيرات	مج	الاختبار القبلي		الاختبار البعدى		ف	ف _د	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
		ع	س	ع	س					
دقة التهديد	ت	٠.٦٥	٤.٣	٠.٢٥	٤.٣	١.٤٥	٠.٤٨٤	٢.٩٩١	٠.٠٢١	دال
	د/ث	٠.٦٠	٢.٢٥	٠.٦١	٢.٢٥	٠.٤٥	٠.٤٠	١.١٠٢	٠.٥١٣	غ دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (٥)

جدول (١٠)

الوسط والانحراف المعياري وقيمة (ت) للاختبارات البعدية لدقة التهديد بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

المتغيرات	التجريبية		الضابطة		ف	ف _د	قيمة ت محسوبة	مستوى الثقة	دلالة
	ع	س	ع	س					
دقة التهديد د/ث	٠.٢٥	٤.٣	٠.٦١	٢.٢٥	٢.٠٥	٠.٦٥٠	٣.١٥٠	٠.٠٠٠	دال

معنوي ≥ ٠.٠٥ عند درجة حرية (١٠)

من خلال الجدول (٩) نجد أن قيمة (ت) لمتغير (دقة التهديد) ظهر بقيمة

(٢.٩٩١) وبمعنوية حقيقية قدرها (٠.٠٢١) وهي (أصغر) من مستوى الخطأ (٠.٠٥) عند

درجة حرية (٥) وهذا يدل على ان الفرق (معنوي) لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية في هذا المتغير، بينما كانت قيمة(ت) للمجموعة الضابطة لنفس المتغير بقيمة (١.١٠٢).

ومن الجدول (١٠) نلاحظ أن قيمة (ت) كانت (٣.١٥٠) أمام مستوى معنوية حقيقي (٠.٠٠٠) أقل من مستوى الخطأ (٠.٠٥) وفي هذا دلالة على أن الفروق كانت لصالح الاختبارات البعدية للمجموعة التجريبية.

إن التحسن الذي حصل في القوة اللحظية لأجزاء طرف الرجل الراكلة هو بالتأكيد عزز التوافق العصبي العضلي بهذه العضلات والذي أدى إلى زيادة قدرة التحكم بالكرة إذ إن التوافق العصبي العضلي يؤدي إلى زيادة التوافق بين عمل العضلات في المجاميع العضلية وبين الايعازات الدماغية الصادرة من الجهاز العصبي وإمكانية السيطرة والتحكم في هذه المجموعات للعمل على إنتاج أعلى قوة ممكنة وبحسب الدقة المطلوبة "حيث يقوم الجهاز العصبي بالتنسيق بين هذه المجموعات العضلية لإنتاج القوة المطلوبة في التوقيتات المناسبة وفقاً لمتطلبات الأداء المهاري حيث يلعب الجهاز العصبي دوراً مهماً في توفير درجة عالية من الانقباضات العضلية للعضلات المشاركة في الأداء إذ أنّ زيادة التوافق بين العضلات المشاركة في الاداء الحركي من جهة وبين العضلات المؤدية للحركة وبين العضلات المضادة من جهة اخرى يؤدي الى زيادة انتاج القوة العضلية"^(١)، هذا من جهة ومن جهة

(١) مفتي ابراهيم حماد: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠١، ص ١٨٠.

أخرى فإن زيادة القوة القصوى يؤدي إلى زيادة قوة المجاميع العضلية للعضلة أو للقدم الضاربة وهذه الزيادة تتطلب نوع من التنسيق والتوافق المطلوب.

إنَّ الزيادة الحاصلة في القوة العضلية بالمجاميع العضلية العاملة وبين إمكانية السيطرة والتحكم و توجيه القدم الضاربة للكرة بصورة دقيقة لتحقيق ما هو مطلوب وبصورة صحيحة أدى إلى أن تكون سرعة الكرة ودقتها بشكل أفضل في الاختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت للتدريبات الخاصة بالمقاومات.

وقد اشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة عالية جداً بين سرعة الرجل الراكلة ودقة التهديف بسبب أنَّ لاعب كرة القدم يقوم بإرجاع القدم الضاربة إلى الخلف بفعل الاستطالة العضلية لعضلات الفخذ الأمامية والذي يولد رد فعل معاكس له ومساوٍ له في المقدار تبعاً لقانون نيوتن الثالث فالقدم الضاربة بعد أن تصل إلى أقصى مد لها من مفصل الورك ترجع إلى الأمام بسبب الانقباض المركزي لهذه العضلات مما ينتج عنها سرعة وقوة لحظية كبيرة تعمل على زيادة سرعة الرجل المحيطية مما يوفر الزاوية المناسبة لانطلاق الكرة ووصولها بالدقة المطلوبة، ويشير (Bull and Droge)⁽¹⁾ إلى انه يمكن تفسير الزيادة في زاوية مفصل الورك سببها استطالة إضافية للعضلات حول المفصل ومن ثم قدرة عضلات الرجل الضاربة بأداء شغل أكبر وحركة الركل بكرة القدم توصف بالسلسلة المفتوحة فإنها تحتوي على سلسلة من حركات العضلة التقصير والإطالة حول مفصل الورك.

(1) Bull Andersen. T, Dorge. H. , Thomsen. F. Collisions in Soccer Kicking. sport Eng. 1999, p. 120.

ويعزو الباحث تطور دقة التهديف للمجموعة التجريبية الى طبيعة التدريبات التي ركزت على تطوير القوة على وفق الاداء المهاري إذ أنّ مهارة التهديف المباشرة في كرة القدم عبارة عن حركات دائرية لأجزاء الطرف السفلي والنااتج هو حركة خطية لنهاية الرجل (القدم) وتتم هذه الحركة في أثناء اكتساب السرعة اللازمة نتيجة الحركات التدويرية لأجزاء الجسم إذ يتم ثني مفصل الركبة من أجل اكتساب السرعة الزاوية في أثناء تقصير طول نصف القطر (الرجل) مما يؤدي إلى تأثيرها على السرعة الخطية وعلى قوة ركل الكرة وهذا له دور مهم في زيادة سرعة الكرة ووصولها إلى الهدف بالدقة المطلوبة إذ يشير (Lees and Nalon, 1998)^(١) إلى أن سرعة الكرة تعتمد على سرعة القدم إذ اثبتت الدراسات أن معامل الارتباط بين سرعة القدم وسرعة الكرة عالي وأنّ لاعب كرة القدم يجب أن يزيد من سرعة القدم (السرعة الزاوية) للرجل الضاربة من أجل زيادة سرعة الكرة أثناء ركلها إلى الهدف.

^(١) Lees , A. and Nolne , v., **The Biomechanics of soccer skills. in science and soccer.** Reilly , T. ed. London : E and FN spon press , 1996, p. 212.

الفصل الخامس

الاستنتاجات والتوصيات

١-٥ الاستنتاجات

٢-٥ التوصيات

٥ - الاستنتاجات والتوصيات

٥-١ الاستنتاجات

استنتج الباحث أن:

١. إنَّ العديد من المدربين لا يستطيع وضع التدريبات المناسبة لإمكانات وقدرات الرياضيين وبما يتناسب مع مرحلة الإعداد.
٢. لاستخدام الباحث الأدوات العلمية ومنها الكرة الذكية مما ساعد في توفير معلومات دقيقة عن مستويات اللاعبين أسهمت في تنظيم مفردات تدريبية مناسبة مما حقق نتائج إيجابية.
٣. التدريب باستخدام الكرة الذكية أثر في تحسين الاحساس بسرعة الكرة عند أداء مهارة الركلة الحرة المباشرة.
٤. تطور السرعة الدورانية الكرة والذي دل على تحكم اللاعبين بالقوة ونقطة تأثيرها على الكرة من خلال استخدام التدريبات الخاصة بالكرة الذكية.
٥. هناك تطور في مستوى دقة أداء مهارة الركلة الحرة المباشرة.
٦. حدث تطور في السرعة الخطية لمفاصل الركبة والكاحل والقدم نتيجة تطور القوة لعضلات الفخذ والساق باستخدام المقاومات والاربطة المطاطية .
٧. إنَّ التدريبات الخاصة بالمقاومات سببت في حدوث تطور في سرعة الاقتراب عند أداء مهارة الركلة الحرة المباشرة.
٨. كان لاستخدام الكرة الذكية والمقاومات أثر واضح في تحسين زاوية وسرعة انطلاق الكرة لمهارة الركلة الحرة المباشرة.
٩. ان تدريب المقاومات عزز من تحشيد قوة انقباض الالياف العضلية للعضلات العاملة بالفخذ والساق والقدم وتحسن مستوى القوة فيها.

١٠. كان للمعلومات الخاصة بالكرة الذكية اثر واضح في تصحيح مسار الكرة والتصحيح مسار القدم الراكلة وبما يعزز من تحقيق الهدف الحركي.

٥-٢ التوصيات

يوصي الباحث بعد نهاية إجراءات بحثه بما يلي:

١. ضرورة استخدام الكرة الذكية في تعليم وتدريب المهارات الاساسية لكرة القدم ولا سيما الركلات بأنواعها المختلفة.

٢. تطبيق التدريبات الخاصة بالمقاومات لأهميتها في تحسين القوة الخاصة بالأداء المهاري.

٣. توفير الكرة الذكية في الأندية وفي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمدارس التخصصية لكرة القدم.

٤. إدخال التمرينات الخاصة المقترحة بالكرة الذكية ضمن المناهج التدريب الرياضي في التربية البدنية وعلوم الرياضة لتدريسها من أجل تطوير مستوى اللاعبين.

٥. اجراء دراسة اخرى لباقي الفئات ولمهارات اخرى بالكرة الذكية.

٦. من المهم جداً الاهتمام بالتحليل الحركي للكشف عن الخلل والضعف بالأداء وبشكل دوري ولا سيما للاعبين كرة القدم التي تقتقر إلى مثل هذا الاجراء.

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

المصادر العربية:

◀ القرآن الكريم.

◀ ابراهيم سالم السكار وآخرون: موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمار، ط١، القاهرة:

مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٨.

◀ إبراهيم شعلان و عمرو أبو المجد: خطط الكرات الثابتة في كرة القدم، الطبعة

الأولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ١٩٩٧.

◀ ابراهيم عبد ربه خليفة و حبيب حبيب العدوي: الانتقاء النفسي تطبيقات التربية البدنية

والرياضية (ادارة-تدريب-تعليم)، القاهرة، مطبعة العمرانية، ٢٠٠٢.

◀ ابو العلا احمد، التدريب الرياضي الاسس الفسيولوجية، دار الفكر العربي، القاهرة،

ط١، ١٩٩٧.

◀ أبو العلا أحمد عبد الفتاح و آخرون: كرة القدم، الجزائر، طبع في المدرسة العليا

لأساتذة التربية البدنية، متغام، ١٩٩٧.

◀ أحمد فرحان علي التميمي: أساسيات البحث العلمي والاحصاء في التربية البدنية،

الطبعة الأولى، دار الضياء للطباعة، النجف الأشرف، ٢٠١٥.

◀ أحمد فؤاد الشاذلي: الموسوعة الرياضية في بيو ميكانيكا الاتزان، منشأة المعارف،

الاسكندرية، ٢٠٠٨.

◀ أحمد يوسف متعب الحسناوي: مهارات التدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار صفاء

للنشر والتوزيع، عمّان، ٢٠١٤.

◀ أسامة كامل راتب: الأعداد النفسي لتدريب الناشئين، ط١، القاهرة، دار الفكر العربي،

١٩٩٧.

◀ أمال جابر ومحمود إبراهيم، تأثير اختلاف الشدة على بعض المتغيرات الكينماتيكية

المرتبطة بالتوافق الحركي لدى لاعبي كرة القدم بدولة البحرين، بحث منشور في

وقائع المؤتمر العلمي للرياضة العربية وطموحاتها المستقبلية، جامعة الامارات العربية

١٢-١٤ ابريل ١٩٩٩.

◀ أمر الله أحمد البساطي: التدريب والإعداد البدني الوظيفي في كرة القدم، منشأة

المعارف، الاسكندرية، ٢٠١٦.

◀ أمر الله أحمد البساطي: قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، منشأة المعارف،

الاسكندرية، ١٩٩٨.

◀ أمين أنور الخولي و ضياء الدين محمد العزب: تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضي:

الوسائل والمواد التعليمية - الأجهزة ومساعدات التدريب، الطبعة الأولى، دار الفكر

العربي، القاهرة، ٢٠٠٩.

◀ بسطويسي احمد: أسس ونظريات التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي

للطباعة والنشر، ١٩٩٩.

◀ بلحسن الأسود ومحمد محمود مرزوق: الأعداد الكامل للاعب كرة اليد، الاتحاد العربي لكرة اليد ١٩٨٨.

◀ بهاء الدين ابراهيم سلامة: فسيولوجيا الجهد البدني، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٩.

◀ ثامر محسن و واثق ناجي: الألعاب الخاصة في تدريب كرة القدم، بغداد، الشركة المركزية للطباعة، ١٩٧٥.

◀ ثامر محسن وموفق المولى: التمارين التطويرية لكرة القدم، ط١، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٩٩.

◀ جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي، مفاهيمه - أدواته - طرقه الاحصائية، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١١.

◀ حازم أحمد السيد: أسس ومبادئ التمرينات الرياضية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠١٧.

◀ حبيب شاكر جبر: أثر تمرينات مشابهة للأداء في بعض المتغيرات البايوميكانيكية لقدم الارتكاز ودقة تهديف الركلات الحرة المباشرة من مناطق مختلفة بكرة القدم، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية، ٢٠١٢.

◀ حسن السيد أبو عبده: الإعداد المهاري للاعب كرة القدم (النظرية والتطبيق)، الطبعة الثامنة ٢٠١٠.

◀ حنفي محمود مختار: الأسس العلمية في تدريب كرة القدم، القاهرة، دار الفكر

العربي، ١٩٩٠.

◀ رأفت حسن عبد: أثر تمارين خاصة لتعليم مهارة الركلة المفصلية (knuckleball

kick) من الثبات في بعض المتغيرات البيو كينماتيكية باستخدام الكرة الذكية للاعبين

كرة القدم الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية البدنية

وعلوم الرياضة، ٢٠١٦.

◀ ريسان خريبط و أبو العلا عبد الفتاح: التدريب الرياضي، ط ١، القاهرة، مركز

الكتاب للنشر، ٢٠١٦.

◀ ريسان خريبط مجيد وناجح مهدي شلش: التحليل الحركي، مطبعة دار الحكمة،

جامعة البصرة، ١٩٩٢.

◀ زهير الخشاب وآخرون: كرة القدم، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،

١٩٨٨.

◀ سامي الصفار وآخرون: كرة القدم، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،

١٩٨٧، ص ٦٤.

◀ سوزان هيل، أساسيات البايوميكانيك: ترجمة حسن هادي الزيايدي وآخرون، المكتبة

الرياضية للنشر والتوزيع، بغداد، ٢٠١٤.

◀ صريح عبد الكريم الفضلي: تطبيقات البيو ميكانيك في التدريب الرياضي والأداء

الحركي، الطبعة الثانية، ٢٠١٠.

- ◀ صريح عبد الكريم الفضلي و وهبي علوان البياتي: التطبيقات الاحصائية في علم الحركة، مطبعة الغدير، بيروت، ٢٠١٢.
- ◀ صريح عبد الكريم الفضلي و عبد الرزاق جبر الماجدي: التحليل التشريحي الوظيفي وميكانيكية الألعاب الرياضية، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ٢٠١٧.
- ◀ ضياء ناجي عبود: تأثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات الاساسية بكرة القدم، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد، ٢٠٠٣.
- ◀ عادل عبد البصير علي: التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، ط١، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٩.
- ◀ عادل عبد البصير علي: الميكانيكا الحيوية، الطبعة الثانية، مركز الكتاب للنشر، بور سعيد، ١٩٩٨.
- ◀ عامر سعيد الخيكاني و أيمن هاني الجبوري: الاستخدامات العملية للاختبارات والمقاييس النفسية الرياضية، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الأشرف، ٢٠١٦.
- ◀ عامر سعيد الخيكاني و أيمن هاني الجبوري: المرشد في كتابة الرسائل والأطاريح، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الأشرف، ٢٠١٦.
- ◀ عبد الزهرة حميدي و فاضل دحام منصور: أسس وقواعد فسيولوجية وبيوكيميائية في التدريب الرياضي، مكتبة اليمامة، بغداد، ٢٠١٧.

◀ عبد الله حسين اللامي: كرة القدم: تعلم وتدريب، خطط وتخطيط، مطبعة العراق،

الديوانية، ٢٠١٢.

◀ عبد الله حسين اللامي وآخرون: تقنيات التعلم الحركي، الطبعة الأولى، مطبعة

جامعة الكوفة، ٢٠١٨.

◀ عبد الله حسين اللامي: التدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار الضياء، النجف

الأشرف، ٢٠١٠.

◀ عبد الله حسين اللامي: الأسس العلمية للتدريب الرياضي، الطبعة الأولى، دار

الضياء، النجف الأشرف، ٢٠٠٤.

◀ عبد الله حسين اللامي: هيكلية الرسائل والأطاريح في كليات التربية الرياضية،

٢٠٠٧.

◀ عدي جاسب حسن: تأثير استخدام تمارين الكرة أو بدونها والاثنين معاً لتطوير

القدرات البدنية الخاصة وعلاقتها بالمهارات الأساسية بكرة القدم، رسالة ماجستير،

كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ٢٠٠٨.

◀ علي البيك: أسس إعداد لاعبي كرة القدم، الاسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠١٥.

◀ علي سلوم جواد: مبادئ الاحصاء الرياضي؛ تطبيقات ميدانية، اختبار فرضيات، دار

تموز للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠١٤.

◀ علي سلوم الحكيم: الاختبارات والاحصاء في المجال الرياضي، جامعة القادسية،

مطبعة وزارة التعليم العالي، ٢٠٠٤.

◀ علي سموم الفرطوسي وآخرون: القياس والاختبار والتقويم في المجال الرياضي،

مطبعة المهيمن، بغداد، ٢٠١٥.

◀ فارس حسن عبد الجبار: تأثير استخدام منحني النظم في تطوير بعض الخصائص

البيوميكانيكية المحددة لمسار طيران الكرة في إثناء أداء مهارة دقة التصويب بكرة

القدم، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة البصرة، ٢٠١١.

◀ قاسم حسن حسين: تعلم قواعد اللياقة البدنية، عمان، دار الفكر للطباعة والتوزيع،

١٩٩٨.

◀ قاسم حسن حسين و إيمان شاكر محمود: طرق البحث في التحليل الحركي، الطبعة

الأولى، دار الفكر للنشر، عمّان، ١٩٩٨.

◀ قاسم حسن حسين و إيمان شاكر محمود: مبادئ الأسس الميكانيكية للحركات

الرياضية، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر، عمّان، ١٩٩٨.

◀ قاسم حسن حسين و عبد علي نصيف: علم التدريب الرياضي، ط٢، الموصل،

مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ١٩٨٧.

◀ قاسم لزام: نظريات الاستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم، ط١، كلية التربية

الرياضية، جامعة بغداد، ٢٠٠٩.

◀ لؤي غانم الصميدعي: البايوميكانيك والرياضة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،

جامعة الموصل، ١٩٨٧.

- ◀ لؤي غانم الصميدعي: خاصية نمو السرعة والدقة لضرب كرة القدم على الهدف للاعبين الشباب (١١-١٦) سنة، وقائع المؤتمر السادس لكليات وأقسام التربية الرياضية في جامعات القطر، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٩٠.
- ◀ لؤي غانم الصميدعي و ضرغام جاسم النعيمي: دراسة مقارنة لعنصر الدقة الحركية بالكرة بكلتا الرجلين لدى لاعبي كرة القدم، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، مج٧، العدد ٢٢، جامعة الموصل، كلية التربية الرياضية.
- ◀ مصطفى عبد الحسن خالد، أثر تمارين خاصة بوسائل مساعدة في تعلم مهارة دقة التهديف من الثبات على وفق المتغيرات البيو ميكانيكية للأعمار (١٣-١٤) سنة بكرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذي قار، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ٢٠١٧.
- ◀ مروان عبد المجيد إبراهيم و إيمان شاكر محمود: التحليل الحركي البيو ميكانيكي في مجالات التربية البدنية والرياضية، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤.
- ◀ معد سلمان إبراهيم و آخرون: المدخل الى نظريات التدريب الرياضي، ٢٠١٠.
- ◀ مفتي ابراهيم حماد: التمرين الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة، القاهرة، دار الفكر العربي، ٢٠٠١.
- ◀ مفتي إبراهيم حماد: الجديد في الاعداد المهاري والخططي للاعب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٤.

◀ مفتي ابراهيم: جمل الإحساس المركبة مع المهارات في كرة القدم بطريقة مفتي

الطولية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ٢٠١٣.

◀ محمد أحمد حامد الأفندي: كرة القدم؛ المهارات الأساسية؛ خطط اللعب؛ أصول

التدريب؛ قانون اللعبة؛ التحكيم، دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٨.

◀ محمد جاسم اسماعيل: البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضة، ط١، بغداد، دار

الكتب والوثائق، ٢٠١٢.

◀ محمد حسن علاوي و محمد نصر الدين رضوان: اختبارات الأداء الحركي، دار

الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١.

◀ محمد حسن علاوي و محمد نصر الدين رضوان: القياس في التربية الرياضية وعلم

النفس الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٨.

◀ محمد حسن علاوي و أسامة كامل راتب: الاتجاهات الحديثة في البحث العلمي، دار

الفكر العربي، القاهرة، ٢٠١٧.

◀ محمد صبحي حسانين: القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ج١، الطبعة

السادسة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٤.

◀ محمد صبحي حسانين: القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ج٢، الطبعة

الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٣.

◀ محمد عبد الرحيم إسماعيل: الأساسيات المهارية والخطية والهجومية في كرة السلة،

منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٣.

- ◀ محمد عثمان: موسوعة العاب القوى، دار العلم، الكويت، ١٩٩٠.
- ◀ محمد علي احمد القط: فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة , المركز العربي للنشر , ج٢, القاهرة ٢٠٠٢.
- ◀ مشعل عدي النمري: مهارات كرة القدم وقوانينها، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان، ٢٠١٣.
- ◀ موسى فهمي ابراهيم. اللياقة البدنية والتدريب الرياضي، ط١، الاسكندرية: دار الكتب الجامعية، ١٩٧١.
- ◀ موفق أسعد محمود: التعلم المهارات الأساسية في كرة القدم، دار دجلة، عمّان، شارع الملك حسين، ٢٠١١.
- ◀ نبيل محمود شاكر، معالم الحركة الرياضية والنفسية، ط١، ٢٠٠٧.
- ◀ نجاح مهدي شلش: بايوميكانيكية الأداء الرياضي، الطبعة الأولى، دار الضياء للطباعة، النجف الأشرف، ٢٠١٠.
- ◀ نجاح مهدي شلش: التحليل الحركي البايوميكانيكي، الطبعة الأولى، الايك للطباعة والتصميم، بغداد، ٢٠١١.
- ◀ هارة: اصول التدريب، ترجمة عبد علي نصيف، جامعة بغداد، مطابع التعليم العالي، ١٩٩١.

◀ وسام شامل كامل: أثر الجهد البدني على بعض القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات
البايوكينماتيكية ومستوى أداء مهارة التهديف في خماسي كرة القدم, رسالة ماجستير,
جامعة بغداد, ٢٠٠٧.

◀ وجيه محجوب: علم الحركة، مطابع جامعة الموصل، ١٩٨٥.

◀ يعرب خيون: التعليم الحركي بين المبدأ والتطبيق، مكتب الصخرة للطباعة، بغداد،
٢٠٠٢.

المصادر الأجنبية:

- Asai, T., Seo, K., Kobayashi, O., Nunome, H.: *Analysis of Powerful bull kiking in Biomechanics , Human Kinetics*, 2008.
- Asai, T., Seo, K., Kobayashi, O., Sakashita, R.: *Their Function Revealed by Electromyography*.
- Barrow and McGee: *A practical approach Of measurements in physical education*, Lea, Fibiger, Philadelphia, 1973.
- Bsmajian, J. Muscle Alive: Their Function Revealed by Electromyography, 3th. William and wilkins.
- Bull Andersen. T, Dorge. H., Thomsen. F, Collisions in Soccer Kicking, Sport Eng. 1999.
- Click to get fit, Complete instruction & exercise manual, Selkin.co.uk.
- DeLuca , C.J, The use of surface Electromyography in Biomechanics , Journal of Applies Biomechanics , 13 : 1997.
- Dintiman B. G sprinting speed Itsimprovenent for major sport competition. spring field : Charles C. Thomas publisher , 1971.
- Fisher , G and Peterson , R : Scientific Basic of Athletes condoning, Lead Fabien, Philadelphia , 1990.
- Hargreaves, Alan. And bate, Richard. Skills and strategies for coaching soccer: the complete soccer coaching manual. USA: human kinetics, 2009.
- HIGDOM , H. H: How to go up and down around to your best Advantage Runner, Vol : 5 (7). 1983.

- Hong, S., Chung, Nakayama, M., Asai, T.: knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from three angles of approach. Medicine and science in sports and Exercise.
- Hong, S., Chung, C., Nakayama, M., Asai, T.: Muscle activity in the soccer kick, London: E and FN spon.
- Lamb , D : physiology of exercise , Response and adaptations Macmillan publishing, new york , 1984.
- Lees: biomechanics applied to soccer skill, London, 2004.
- Lees , A. and Nolne , v.: The Biomechanics of soccer skills. in science and soccer. Reilly, T. ed. London: E and FN spon press, 1996.
- McGinnis , P.M , Biomechanics of Sport and Exercise, human Kinetics, 2005.
- Michael P. Reiman, Robert C. Manske: Functional testing in human performance, Human Kinetics, Champaign, USA, 2009.
- Owen , B. , and Clark N. , Beginners Guide to Soccer Training and coaching, Pelham books Ltd. , London , 1975.
- Singer. N. pobert: Motor leaning and human performance: 3rd Macmillan, publishing co. Ince, New York, 1990.

الملاحق

ملحق (١)

أسماء السادة المختصين الذين تم اجراء المقابلات الشخصية معهم

ت	اللقب العلمي	اسم الخبير	الاختصاص	مكان العمل
١	أ.د.	صريح عبد الكريم الفضلي	بايوميكانيك	جامعة بغداد - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٢	أ.د.	عبد الله حسين اللامي	تدريب - قدم	جامعة القادسية - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٣	أ.د.	حسين مردان عمر	بايوميكانيك	جامعة القادسية - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٤	أ.د.	علي سموم الفرطوسي	اختبارات وقياسات	الجامعة المستنصرية - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٥	أ.د.	جمال صبري	تدريب	جامعة بابل - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٦	أ.د.	أحمد يوسف الحسنوي	تدريب	جامعة بابل - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٧	أ.د.	حيدر شمخي جبار	بايوميكانيك	جامعة ذي قار - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٨	أ.د.	سامريوسف الحسنوي	تعلم حركي	جامعة بابل - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٩	أ.م.د.	وائل قاسم جواد	بايوميكانيك	جامعة البصرة - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ملحق (٢)

ملاحظات عامة عن الوحدات التدريبية المطبقة

١. تم تحديد الشدة بالنسبة للجهد الذي يستخدم أقصى زمن من خلال الزمن القصوى مقسوم على الشدة التدريبية، مثل
أقصى زمن لقطع مسافة ١٠ متر على شكل وثبات هو ٥ ثانية ، فان ٩٠% من هذا الزمن هو ٥ ثانية $\div ٠,٩٠ = ٥,٥٥$ ثانية
٢. بالنسبة لتدريبات الحبال المطاطية ، اعتمد الباحث على أقصى طول يصله الحبل واعتبر قصوي بالنسبة للطول ، واستخرج الشدة التدريبية بضرب أقصى طول يصله الحبل في الشدة التدريبية ، مثال:
أقصى طول هو ٣ متر ، لذا فان شدة ٨٠% من هذا الطول هو $٣ \times ٠,٨ = ٢,٤٠$ متر
٣. تم تحدد الشدة بالنسبة لتكرار الجهد او الحركة باعتماد أقصى تكرار يصله الرياضي بزمن محدد واستخراج شدة التدريب من خلاله وكما يلي:
أقصى تكرار خلال ١٠ ثوني هو ١٢ مرة فان شدة ٨٥% من هذا التكرار $= ١٢ \times ٠,٨٥ = ١٠,٢$ مرة
٤. تم تطبيق الوحدات التدريبية نفسها في كل اسبوعين من اجل التطبيع واحداث حالة من التكيف ولا سيما ان التدريبات كانت بمصاحبة الاداء المهاري مما تتطلب السيطرة على المهارة وباستخدام المقاومات.

التدريبات الخاصة

الاسبوع : الاول والثاني

الاسبوع	الوحدة	التفاصيل	التكرارات	الشدة	الراحة	المجاميع	الراحة
		-تمريبات الحجل على القدم اذ يقوم اللاعب بالحجل على القدم اليمنى ذهاباً وعلى القدم اليسرى اياباً لمسافة ١٠م.	٦ مرات لكل رجل	%٨٥	٣ : ١	٣	١.٣٠
	٤ و ١	-يقوم اللاعب بالاقتراب مسافة ٢ م مع وضع رباط مطاط دائري بالفخذين والتقدم والتهديف .	١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
		-يقوم اللاعب بوضع رجل الارتكاز بجانب الكرة ثم يقوم بالتهديف على المرمى مع ربط الرجل الراكلة بحبل مطاط من الخلف وباستخدام الكرة الذكية	١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
		-تمريبات الحجل على القدم اذ يقوم اللاعب بالحجل على القدم اليمنى ذهاباً وعلى القدم اليسرى اياباً لمسافة ١٠م.	٦ مرات لكل رجل	%٨٥	٣ : ١	٣	١.٣٠
	٢ و ٥	-يقوم اللاعب بالاقتراب مسافة ٢ م مع وضع رباط مطاط دائري بالفخذين والتقدم والتهديف .	١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
	٢ و ١	-يقوم اللاعب بوضع رجل الارتكاز بجانب الكرة ثم يقوم بالتهديف على المرمى مع ربط الرجل الراكلة بحبل مطاط من الخلف وباستخدام الكرة الذكية	١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١.٣٠ د

١٠.٣٠	٣	٣ : ١	%٨٥	٥ مرات	٥ - وثبات ارتدادية واداء التهديف	
١٠.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٠	١٠ تهديفات	-توضع علامات او اطواق على الارض وبجانب الكرة وبمسافة ١٥ سم عن الكرة ويثبت قدم كل رجل برباط مطاطي من تحت الركبة الى مقدمة القدم ثم يأخذ ثلاث خطوات للخلف ثم يقوم بالاقتراب بنفس ايقاع الخطوات ويقوم بالتهديف.	٣ و٦
١٠.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٠	١٠ تهديفات	-يقوم اللاعب بالتهديف من امام المرمى بعد اخذ ثلاث خطوات للخلف ويثبت قدم الارتكاز على العلامة الموجودة بالأرض ويقوم اللاعب بالتهديف على المرمى بوجود الجدار مع الكرة الذكية	

ملاحظة: عدد الوحدات التدريبية للاسبوعين هو ٦ وحدات ، وهكذا لباقي الاسبوع

الاسبوع الثالث والرابع

الاسبوع	الوحدة	التفاصيل	التكرارات	الشدة	الراحة	المجاميع	الراحة
١٠ و ٧	١٠ و ٧	- رفع الركبتين بالتعاقب الى مستوى الحزام مع المسير (١٠) خطوات. - تثبت الكرة الذكية على مسافة ١٥ م من امام المرمى وتوضع شواخص بارتفاع ٣٠ سم على بعد ٦٠ سم من الكرة ويقوم اللاعب بالتهديف بعد أخذ الخطوات التقريبية لضبط زاوية انطلاق الكرة. - تثبت الكرة على مسافة ١٥ م ويثبت حبل مطاط في وسط اللاعب لمقاومته مع وضع شواخص بارتفاع ٣٠ سم على بعد ٦٠ سم من الكرة ويقوم اللاعب بالتهديف بعد أخذ الخطوات التقريبية.	٦	%٨٥	٣ : ١	٣	١٠.٣٠
			١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١٠.٣٠
			١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١٠.٣٠
٤ و ٣	٨ و ١١	- وضع حبل مطاط دائري حول الفخذين والكتفين ثم القفز الى الاعلى مع رفع الساقين معاً الى مستوى الحزام لمسافة ١٠ م. - مقاومة اللاعب بحبل مطاط وهو يتقدم مسافة ١٠ متر مع الكرة ثم اداء التهديف - تثبيت الكرة الذكية من مسافة ١٥ م من امام المرمى ويوضع عمود بارتفاع (١.٢٠) م على شكل رقم (٦) للتحكم باجزاء الجسم.	٣ مرات	%٨٥	٣ : ١	٣	١٠.٣٠
			١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١٠.٣٠
			١٠ تهديفات	%٩٠	٢ : ١	٥	١٠.٣٠

١.٣٠	٣	٣ : ١	%٨٥	٥ مرات	١٠ قفزات بخطوات متتالية للامام مع وضع رباط مطاط يربط القدم بالركبة فوق ١٠ حواجز واطئة بابعاد ٧ قدم عن بعضها	
١.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٠	١٠ تهديفات	- يقوم اللاعب بربط الرجل الراكلة بحبل مطاطي طولة (٢) م مثبت في الاقراص الحديدية على الارض وبدون كرة لغرض الاداء.	٩ و ١٢
١.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٠	١٠ تهديفات	- يقوم اللاعب بربط الرجل الضاربة بحبل مطاطي طولة (٢) م مثبت في الاقراص الحديدية على الارض وباستعمال الكرة لغرض الاداء	

مجموع الوحدات التدريبية للأسابيع الأربعة هو ١٢ وحدة

الاسبوع الخامس والسادس

الاسبوع	الوحدة	التفاصيل	التكرارات	الشدة	الراحة	المجاميع	الراحة
١٣ و ١٦	١٣	-تمريبات الحبل على القدم اذ يقوم اللاعب بالحبل على القدم اليمنى ذهاباً وعلى القدم اليسرى اياباً لمسافة ١٠م.	٦ مرات لكل رجل	%٩٠	٣ : ١	٣	١.٣٠ د
		-يقوم اللاعب بالاقتراب مسافة ٢ م مع وضع رباط مطاط دائري بالفخذين والتقدم والتهديف .	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
		-يقوم اللاعب بوضع رجل الارتكاز بجانب الكرة ثم يقوم بالتهديف على المرمى مع ربط الرجل الزاكلة بحبل مطاط من الخلف وباستخدام الكرة الذكية	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
٦٥ و ١٧	١٤ و ١٧	-تمريبات الحبل على القدم اذ يقوم اللاعب بالحبل على القدم اليمنى ذهاباً وعلى القدم اليسرى اياباً لمسافة ١٠م.	٦ مرات لكل رجل	%٩٠	٣ : ١	٣	١.٣٠ د
		-يقوم اللاعب بالاقتراب مسافة ٢ م مع وضع رباط مطاط دائري بالفخذين والتقدم والتهديف .	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
		-يقوم اللاعب بوضع رجل الارتكاز بجانب الكرة ثم يقوم بالتهديف على المرمى مع ربط الرجل الزاكلة بحبل مطاط من الخلف وباستخدام الكرة الذكية	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د

١٠.٣٠	٣	٣ : ١	%٩٠	٧ مرات	٥ - وثبات ارتدادية واداء التهديف	
١٠.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٥	١٢ تهديفات	-توضع علامات او اطواق على الارض وبجانب الكرة وبمسافة ١٥ سم عن الكرة ويثبت قدم كل رجل برباط مطاطي من تحت الركبة الى مقدمة القدم ثم يأخذ ثلاث خطوات للخلف ثم يقوم بالاقتراب بنفس ايقاع الخطوات ويقوم بالتهديف.	١٥ و ١٨
١٠.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٥	١٢ تهديفات	-يقوم اللاعب بالتهديف من امام المرمى بعد اخذ ثلاث خطوات للخلف ويثبت قدم الارتكاز على العلامة الموجودة بالأرض ويقوم اللاعب بالتهديف على المرمى بوجود الجدار مع الكرة الذكية.	

الاسبوع السابع والثامن

الاسبوع	الوحدة	التفاصيل	التكرارات	الشدة	الراحة	المجاميع	الراحة
		- رفع الركبتين بالتعاقب مع مقاومة بالحبل المطاط الى مستوى الحزام مع المسير (١٠) خطوات.	٨	%٩٢	٣ : ١	٣	١.٣٠ د
	١٩ و ٢٢	- تثبت الكرة الذكية على مسافة ١٥ م من امام المرمى وتوضع شواخص بارتفاع ٣٠ سم على بعد ٦٠ سم من الكرة ويقوم اللاعب بالتهديف بعد أخذ الخطوات التقريبية لضبط زاوية انطلاق الكرة.	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
		- تثبت الكرة على مسافة ١٥ م ويثبت حبل مطاط في وسط اللاعب لمقاومته مع وضع شواخص بارتفاع ٣٠ سم على بعد ٦٠ سم من الكرة ويقوم اللاعب بالتهديف بعد أخذ الخطوات التقريبية.	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
	٧ و ٨	- وضع حبل مطاط دائري حول الفخذين والكتفين ثم القفز الى الاعلى مع رفع الساقين معاً الى مستوى الحزام لمسافة ١٠ م.	٤ مرات ١٢ تهديفات	%٩٠	٣ : ١	٣	١.٣٠ د
	٢٠	- مقاومة اللاعب بحبل مطاط وهو يتقدم مسافة ١٠ متر مع الكرة ثم اداء التهديف	١٢ تهديفات	%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د
	٢٣ و	- تثبيت الكرة الذكية من مسافة ١٥ م من امام المرمى ويوضع عمود بارتفاع (١.٢٠) م على شكل رقم (٦) للتحكم بأجزاء الجسم.		%٩٥	٢ : ١	٥	١.٣٠ د

١.٣٠	٣	٣ : ١	%٩٠	٦ مرات	١٠ قفزات بخطوات متتالية للامام مع وضع رباط مطاط يربط القدم بالركبة فوق ١٠ حواجز واطئة بأبعاد ٧ قدم عن بعضها	
١.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٥	١٢	- يقوم اللاعب بربط الرجل الراكلة بحبل مطاطي طولة (٢) م مثبت في الاقراص الحديدية على الارض وبدون كرة لغرض الاداء.	٢١ و ٢٤
١.٣٠	٥	٢ : ١	%٩٥	١٢ تهدافات	- يقوم اللاعب بربط الرجل الضاربة بحبل مطاطي طولة (٢) م مثبت في الاقراص الحديدية على الارض وباستعمال الكرة لغرض الاداء	

مجموع الوحدات التدريبية هو ٢٤ وحدة

Summary

The impact of resistance training according to Smart Ball information in the development of some biomechanical variables and the accuracy scoring of free direct kick for young soccer players

Researcher: Hameed Majeed Hameed

Dr. :Fadel Dahham Mansour al-Mayahi

Lies the importance Search In The confirmation On Select Components Performance Motor Basic For the whole The free The direct Of During Analysis Results This one Performance Directly By The ball The Smart Video imaging and kinetic analysis and use This Indicators In Setup Exercises The Special Muscle of the working With the use Resistors Dynamic For the Sake Development Accuracy Performance Professional free kick Skill For players Ball Foot Youth. The problem of research has crystallized in Do not use assistive technology to develop performance as well as not to stress the diagnosis of muscles working with skilled performance and to reveal the level of strength of this muscle for the purpose of preparing the exercises necessary to upgrade the skill level of the skills which is one of the problems experienced by sport ball The foot in Iraq that needs to be studied, investigated and researched in order to upgrade the level of Iraqi football players especially as the performance of kicks and their types a direct free kick is one of the factors contributing to victory and winning the Games if it is mastered optimally, so this came Study to put some scientific solutions to it.

The search applied to a sample of Young soccer players for the Al-Mesopotamia Sports Club in Wasit Governorate and 12-year-olds (17-19 years) , the researcher used the smart ball as a way to get the information about the ball when performing the free kick skill as well as video imaging and kinetic analysis to extract the automatic measurements of this skill which are Speed of the player's weight center to the moment based (approach) And the speed of the whole man for knee and ankle and foot And Instantaneous force of thigh and leg muscles And Speed .The starting angle of the ball. The accuracy of the scoring of the direct free kick. The researcher conducted the tribal test and then applied the drills for the resistors and 24 training

modules, then conducted the telemetric test, and the researcher reached the following conclusions:

- 1. Using Smart Ball Training has the effect of improving the sense of speed of the ball when performing a hard scoring skill.*
- 2. The evolution of the rotary speed ball which indicates the players control by force and the point of the effect on the ball by using the exercises of the smart ball.*
- 3. There is a development in the accuracy level of performance of the scoring skill of the constant.*
- 4. There has been a development in the linear quickly of the knee, ankle and foot joints as a result of the strength of the thigh and leg muscles using the resistors and rubber bands.*
- 5. The drills for the resistors have caused a development in the speed of approach when scoring skills are being performed from persistence.*
- 6. The use of smart ball and resistors had the obvious effect of improving the angle and speed of the ball launch of the scoring skill of fortitude.*
- 7. The resistance is reinforced by the muscle tightening of the muscles of the thigh, leg and foot muscle and the strength of the force.*

The recommendations were:

- 1. The need to use the smart ball to teach and train basic soccer skills. Especially the kicks of all kinds.*
- 2. Continue to apply resistance training to its importance in improving the power of skilled performance.*
- 3. Provide a smart ball at the clubs and at the National Center for the sponsorship of football sports talent and sports Forums of the Ministry of Youth and Sports and the specialized football schools.*
- 4. Introduction of proposed special exercises with smart ball in the curriculum of sports training in physical Education and sports sciences to teach them to develop the level of players.*

**Faculty of Physical Education and Sports Sciences
Wasit University**

***The impact of resistance training according to Smart
Ball information in the development of some
biomechanical variables and the accuracy scoring of
free direct kick for young soccer players***

Letter Master Introduction to

***To the Council of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences-Wasit
University It is a requirement for a masters degree in Physical Education and
sports Sciences
By the student***

Hameed Majeed Hameed

Supervision

Ass.Prof. Dr. Fadel Dahham Mansour al-Mayahi

1439

2018